

ỦY BAN CHÂU ÂU
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUNG (JRC)
EUR 30204 EN

EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE
EUR 30204 EN

Hướng dẫn triển khai DigComp ở nơi làm việc

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 03/01/2024

Bản gốc tiếng Anh: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120645>

DigComp at Work Implementation Guide

Ấn phẩm này là một báo cáo Kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC), một dịch vụ khoa học và tri thức của Ủy ban châu Âu. Nó nhằm cung cấp hỗ trợ khoa học dựa vào bằng chứng cho quá trình hoạch định chính sách của châu Âu. Kết quả khoa học được trình bày không ngụ ý quan điểm chính sách của Ủy ban châu Âu. Ủy ban châu Âu hoặc bất kỳ người nào hành động nhân danh Ủy ban đều không chịu trách nhiệm về việc sử dụng ấn phẩm này. Đối với thông tin về phương pháp luận và chất lượng nằm bên dưới dữ liệu được sử dụng trong ấn phẩm này mà nguồn không là của Eurostat cũng không của các dịch vụ khác của Ủy ban, thì người sử dụng cần liên hệ với nguồn được tham chiếu. Các điểm đến được sử dụng và việc trình bày tư liệu trên các bản đồ không ngụ ý thể hiện bất kỳ quan điểm nào về phần của Liên minh châu Âu liên quan tới tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thành phố hay khu vực nào hoặc bất kỳ cơ quan chức trách nào, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới hoặc ranh giới của nó.

Thông tin liên hệ

Tên: Clara Centeno

Email: clara.centeno@ec.europa.eu

EU Science Hub

<https://ec.europa.eu/jrc>

JRC120645

EUR 30204 EN

PDF

ISBN 978-92-76-18581-9

ISSN 1831-9424

doi:10.2760/936769

Luxembourg: Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, 2020

© European Union, 2020

Chính sách sử dụng lại của Ủy ban châu Âu được triển khai bởi Quyết định của Ủy ban 2011/833/EU ngày 12/12/2011 về sử dụng lại các tài liệu của Ủy ban (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39).

Ngoại trừ được nêu khác, sử dụng lại tài liệu này là được phép theo giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Điều này có nghĩa là sử dụng lại là được phép miễn là thừa nhận ghi công đúng cách được nêu và bất kỳ thay đổi nào cũng được chỉ ra. Việc sử dụng hoặc tái tạo lại bất kỳ hình ảnh nào hoặc tư liệu nào khác không phải Liên minh châu Âu sở hữu, sự cho phép phải có trực tiếp từ những người nắm giữ bản quyền.

Tất cả các nội dung thuộc về © Liên minh châu Âu 2020, ngoại trừ: tr. 16, các hình ảnh thuộc về những người đóng góp.

The reuse policy of the European Commission is implemented by the Commission Decision 2011/833/EU of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39).

Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of photos or other material that is not owned by the EU, permission must be sought directly from the copyright holders.

All contents © European Union 2020, except: p. 16, images courtesy of the contributors.

Trích dẫn báo cáo này thế nào: Centeno, C., Hướng dẫn triển khai DigComp ở nơi làm việc, Okeeffe, W. (các) biên tập viên, EUR 30204 EN, Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-18581-9, doi:10.2760/936769, JRC120645.

Thiết kế và hình thức: Valentina Barsotti / [Takk studio](#)

Hướng dẫn triển khai DigComp ở nơi làm việc - Hướng dẫn triển khai này đi kèm với báo cáo “DigComp ở nơi làm việc” được xuất bản riêng rẽ. Nó nhằm hỗ trợ các bên trung gian của thị trường lao động trong các hành động đào tạo kỹ năng số của họ trong các bối cảnh tìm việc làm hoặc việc làm. Nó cung cấp các hướng dẫn cụ thể, các ví dụ, gợi ý và các tài nguyên hữu ích để sử dụng DigComp cho việc xác định các nhu cầu năng lực số của công việc cụ thể, cho việc đánh giá các năng lực số và cho việc lập danh sách, phát triển và cung cấp đào tạo về các năng lực số.

ỦY BAN CHÂU ÂU
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUNG (JRC)

EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTRE

Clara Centeno

Hướng dẫn triển khai DigComp ở nơi làm việc

Biên tập: William O'Keeffe

Mục lục

Thông điệp chào mừng	7
1. GIỚI THIỆU	9
Cơ sở	9
Mục đích	9
Hướng dẫn này dành cho ai	10
Sử dụng DigComp cho các chức năng đào tạo kỹ năng nào	10
Về DigComp	13
Sử dụng Hướng dẫn này như thế nào	14
2. HƯỚNG DẪN CHUNG ĐỂ TRIỂN KHAI DỰA VÀO DIGCOMP	15
G1 Làm quen với dự án dựa vào DigComp của bạn	16
G2 Trong quá trình dự án dựa vào DigComp của bạn	17
G3 Sau khi dự án dựa vào DigComp của bạn kết thúc	18
G4 Các cân nhắc chiến lược bổ sung	18
3. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ TRIỂN KHAI DIGCOMP	22
S1 Xác định các nhu cầu năng lực	23
S2 Đánh giá các năng lực	28
S3 Đào tạo	40
Thừa nhận	51

THÔNG ĐIỆP CHÀO MỪNG

Hai báo cáo, *DigComp ở nơi làm việc: Khung năng lực số của Liên minh châu Âu trong hành động trong thị trường lao động*, và *Hướng dẫn triển khai* của nó với hướng dẫn thực hành cho các bên trung gian của thị trường lao động trong sử dụng DigComp là một chương mới trong câu chuyện thành công của DigComp.

DigComp lần đầu được xuất bản năm 2013 và kể từ đó đã được sử dụng trong việc hoạch định chính sách quốc gia và quốc tế và trong thiết kế và cung cấp phát triển các kỹ năng số khắp Liên minh châu Âu.

Câu chuyện của DigComp là câu chuyện cam kết của các bên liên quan. Các bên liên quan DigComp đã dịch, tùy chỉnh, giải thích và áp dụng DigComp theo vô số các cách thức truyền cảm hứng. Các bên liên quan DigComp cũng đã trở thành các đại sứ cho việc hợp tác về các kỹ năng số ở châu Âu thông qua làm việc cùng nhau trong các dự án đổi mới sáng tạo và trong các cộng đồng thực hành.

Các báo cáo đó nêu bật việc sử dụng quan trọng DigComp của các bên liên quan trong thị trường lao động. Được thừa nhận bây giờ rằng các kỹ năng số là cơ bản cho cuộc sống và công việc và là nền tảng để tìm việc làm và đánh giá thông tin và hỗ trợ xuyên khắp sự nghiệp của chúng ta.

Hỗ trợ cho việc quản lý chuyển đổi số nằm trong tâm của Chương trình nghị sự Kỹ năng châu Âu được Ủy ban châu Âu thông qua vào ngày 01/07/2020. DigComp đang và sẽ đóng vai trò trong việc hỗ trợ công việc của các quốc gia, công ty và các đối tác xã hội nhằm hỗ trợ cho sự phát triển các năng lực số. Các trường hợp điển hình cho thấy các ví dụ thực tế của sự phát triển các năng lực số, và hướng dẫn triển khai cung cấp các hướng dẫn cụ thể, các ví dụ và các tài nguyên hữu ích để sử dụng DigComp.

Chúng tôi hy vọng rằng chúng phục vụ như một lời kêu gọi hành động để tiếp thu DigComp nhiều hơn và cung cấp các mục tiêu cho Chương trình nghị sự Kỹ năng của châu Âu.

Tôi muốn đặc biệt cảm ơn các tổ chức: The Associazione Emiliano Romagnola di Centri Autonomi di Formazione Professionale and Ervet (Italy), Anpal Servizi (Italy), Ikanos project, Basque Government and Ibermática (Spain), ECCC Foundation (Poland),

Exper-tise France (France) and Lai-momo (Italy), Hellenic Open University – DAISSy research group (Greece), Smartive (Italy), Tecnalía (Spain), Adecco, Mylia and Advancing Humanity srl (Italy), họ đã cung cấp thông tin phong phú và truyền cảm hứng về các trường hợp điển hình của họ. Cũng cảm ơn nhóm ở Trung tâm Nghiên cứu Chung của Ủy ban châu Âu vì công việc tạo lập báo cáo này cũng như công việc liên tục của họ về triển khai và phát triển DigComp.

Alison Crabb

Giám đốc Đơn vị, Kỹ năng và Trình độ

DG Việc làm, Công việc Xã hội và Hòa nhập

Ủy ban châu Âu

1. GIỚI THIỆU

Cơ sở

Hướng dẫn này đã được phát triển để hỗ trợ cho các tác nhân với các chức năng đào tạo kỹ năng số họ cung cấp trong các bối cảnh¹ tìm việc làm hoặc việc làm để đáp ứng cho chuyển đổi số trong thị trường lao động.

Các bên trung gian của thị trường lao động - LMI (Labour Market Intermediaries) cung cấp một tập hợp rộng lớn các dịch vụ liên quan đến đào tạo kỹ năng nhằm phát triển các năng lực số của nhân viên hoặc những người đang tìm việc làm, bao gồm: thu thập và phổ biến thông tin của thị trường lao động; tiếp cận và hỗ trợ cá nhân; hướng nghiệp; hỗ trợ học tập của người trưởng thành; thúc đẩy minh bạch các kỹ năng và trình độ; kinh nghiệm và vị trí công việc; hỗ trợ tìm kiếm việc làm và kết nối; và theo dõi và chăm sóc sau khi có việc làm.

Để cung cấp các chức năng đó, DigComp, một Khung năng lực Số của châu Âu, cung cấp hỗ trợ cho các LMI vì các đặc tính phân biệt được của nó. Gốc rễ dựa vào sự đồng thuận và sự chứng thực của Liên minh châu Âu của nó cung cấp cho nó uy tín và độ tin cậy. DigComp mang đến cái nhìn mới về năng lực số là gì, sự rõ ràng và cấu trúc mạch lạc, tính hoàn chỉnh, linh hoạt và trung lập của nó, là các yếu tố chính cho việc tạo thuận lợi và triển khai thành công. Hướng dẫn này cung cấp các hướng dẫn và gợi ý cụ thể về sử dụng DigComp để triển khai các dịch vụ đào tạo kỹ năng số.

Hướng dẫn này đã được phát triển dựa vào kiến thức thu thập được qua phân tích các trường hợp được mô tả trong [báo cáo DigComp ở nơi làm việc](#), và đã bổ sung các kiến thức trước đó được biên soạn và mô tả trong các [Hướng dẫn về áp dụng DigComp](#) (Kluzer, 2015) và [hướng dẫn DigComp trong hành động](#) (DigComp into Action guide) (Kluzer S. and Pujol Priego L., 2018).

Mục đích

Mục đích của *Hướng dẫn Triển khai* này là để bổ sung cho kiến thức thu thập được trong [báo cáo DigComp ở nơi làm việc \(DigComp at Work\)](#) có phân tích kỹ 9 trường hợp

1 See “Developing digital competence for employability: Engaging and supporting stakeholders with the use of DigComp : stakeholders ´ consultation workshop Bilbao, June 19-20, 2019”, <http://dx.doi.org/10.2760/625745>

sử dụng DigComp trong các bối cảnh việc làm và tìm việc làm. Nó cung cấp các khuyến nghị về các bước thực tế, các hành động chính, các gợi ý và các tài nguyên trên trực tuyến để triển khai DigComp trong các bối cảnh đó. *Hướng dẫn Triển khai* này được đọc cùng với [báo cáo DigComp ở nơi làm việc](#).

Như một ấn bản đầu, nó không nhất thiết là hoàn chỉnh. Các bên liên quan có thể muốn giữ cho Hướng dẫn này sống động với những đóng góp dựa vào các kinh nghiệm của riêng họ. Nếu quá trình làm phong phú thêm như vậy chỉ ra là có giá trị đối với các bên liên quan, thì chúng ta sẽ khám phá cách để quá trình này có thể được quản lý.

Hướng dẫn này dành cho ai?

Hướng dẫn Triển khai này dành cho một dải rộng lớn các tác nhân các bên trung gian của thị trường lao động (LMI), các bên liên quan trong các chức năng đào tạo kỹ năng số cho những người tìm việc làm hoặc các nhân viên cần đào tạo lại kỹ năng hoặc cập nhật kỹ năng các năng lực số của họ, để có khả năng đáp ứng những thay đổi trong thị trường lao động.

T.1 nhằm vào việc phân loại các chủng loại và chủng loại phụ theo những người họ phục vụ: các sinh viên trong giáo dục ban đầu, những người thất nghiệp và có việc làm, và những người mà các LMI làm việc xuyên khắp tất cả các chủng loại các cá nhân².

Sử dụng DigComp cho các chức năng đào tạo kỹ năng nào?

Nghiên cứu³ đã chỉ ra rằng các bên liên quan hoặc các LMI tận dụng DigComp cho một tập hợp lớn các chức năng liên quan đến việc đào tạo kỹ năng, như được minh họa trong **T.2** (nguồn: [báo cáo DigComp ở nơi làm việc T.5](#)).

2 As shows the research carried out by Visionary Analytics, under contract number 936043-2018 A08-LT (Lot 1) “Mapping DigComp and EntreComp Use Lot 1: Analysis of Labour Market Intermediaries active in digital and entrepreneurial skilling services”

3 Carried out by The Woman Organisation, Bantani Education and Stefano Kluzer, under the contract number 936054-2018 A08-GB “Mapping DigComp and EntreComp Use Lot 2: Cases Analysis of DigComp and EntreComp Use”.

T.1 MÔ TẢ CÁC CHỦNG LOẠI VÀ CHỦNG LOẠI CON LMI		
Dạng 1. Các LMI làm việc chủ yếu với sinh viên trong giáo dục ban đầu	1.1	Các cơ sở giáo dục chính quy cung cấp chương trình học chính quy (đến mức bắt buộc). Chúng bao gồm: các trường tiểu học và trung học (theo ISCED các mức 1-3;), cũng như các trường giáo dục và đào tạo nghề - VET (Vocational Education and Training) (ISCED các mức 3-5 với định hướng nghề) và các cơ sở giáo dục đại học (HEIs; ISCED các mức 5-8);
	1.2	Các nhà cung cấp giáo dục không chính quy mà cung cấp các hoạt động ngoại khóa bổ sung cho các chương trình của các cơ sở giáo dục (ví dụ, một khóa học ngôn ngữ sau giờ học);
	1.3	Các nhà cung cấp giáo dục không chính quy tạo điều kiện cho sinh viên tự học trong các lĩnh vực họ quan tâm mà không áp đặt cấu trúc khóa học, yêu cầu bên ngoài và đánh giá (ví dụ: câu lạc bộ cờ vua của trường).
Dạng 2. Các LMI làm việc chủ yếu với người thất nghiệp	2.1	Dịch vụ Việc làm Công, tức là một cơ quan công, thuộc Bộ lao động hoặc, ít thường xuyên hơn, là một cơ quan điều hành riêng biệt, cung cấp hỗ trợ toàn diện cho người thất nghiệp và có nghĩa vụ pháp lý đối với họ;
	2.2	Các LMI giải quyết các rào cản quan trọng đối với việc làm - điển hình là các tổ chức phi chính phủ hoặc doanh nghiệp xã hội nhằm vào các nhóm dễ bị tổn thương cụ thể cần hỗ trợ chuyên môn cụ thể hoặc chuyên sâu hơn.
Dạng 3. Các LMI làm việc chủ yếu với người lao động	3.1	Công đoàn, ví dụ, hiệp hội tập thể của người lao động;
	3.2	Người sử dụng lao động và hiệp hội người sử dụng lao động - hiệp hội tập thể của người sử dụng lao động.
Dạng 4. Các LMI làm việc với khắp tất cả các nhóm đối tượng	4.2	Các nhà cung cấp nâng cao kỹ năng cung cấp đào tạo cho người lớn. Chúng bao gồm các nhà cung cấp giáo dục chuyên nghiệp và người lớn cả chính quy, không chính quy và phi chính quy. Chúng bao gồm: Các nhà cung cấp đào tạo trực tuyến và trực tiếp, cũng như các nền tảng MOOC (Khóa học trực tuyến mở đại chúng), tập hợp các khóa học đào tạo từ xa do các cơ sở giáo dục đại học khác nhau cung cấp.
	4.3	Các nhà cung cấp trải nghiệm việc làm cho phép phân bổ các cá nhân trong môi trường làm việc thực tế. Chúng bao gồm: Các nhà cung cấp dịch vụ học tập dựa trên công việc (WBL, bao gồm thực tập, thực tập sinh, học việc, theo dõi công việc, v.v.), cơ hội tình nguyện; các chương trình công trình công cộng và các doanh nghiệp xã hội, hợp tác xã.
	4.4	Các nhà môi giới việc làm tạo điều kiện kết nối người tìm việc với vị trí tuyển dụng. Chúng bao gồm: trang web việc làm (nền tảng được sử dụng để trao đổi thông tin về vị trí tuyển dụng và hồ sơ của người tìm việc), người hỗ trợ việc làm ngắn hạn (tổ chức hỗ trợ cá nhân/người sử dụng lao động tìm việc làm/người lao động tạm thời) và các cơ quan tuyển dụng tư nhân (giúp người sử dụng lao động lấp đầy các vị trí trống cấp trung và cấp cao của họ).

T.2 USE OF DIGCOMP PER LMI FUNCTION											
LMI FUNCTION	DIGCOMP USE	CASES (LMIS WORKING WITH: STUDENTS IN INITIAL EDUCATION, EMPLOYED, NON-EMPLOYED, ALL TARGET GROUPS)									
		C8 B P4E									
Phân tích các kỹ năng của thị trường lao động	Phân tích các yêu cầu năng lực số trong các ngành nghề khác nhau		✓			✓				✓	✓
	Thiết kế hồ sơ số chuyên nghiệp				✓		✓	✓	✓		✓
	Dịch vụ đo điểm chuẩn trong các lĩnh vực kinh doanh nhằm xác định các yêu cầu kỹ năng ở cấp tổ chức và so sánh trình độ kỹ năng của bạn với các đối thủ cạnh tranh của tổ chức				✓				✓		
Tư vấn nghề	DigComp được sử dụng để tư vấn/hướng nghiệp				✓						
	Liên kết việc tự đánh giá và cung cấp chương trình đào tạo cho các nghề nghiệp cụ thể						✓				✓
Kế hoạch phát triển cá nhân	DigComp được sử dụng để đào tạo thêm và/hoặc tư vấn/hướng nghiệp				✓						
	Liên kết việc tự đánh giá và đề xuất đào tạo với các hồ sơ nghề nghiệp cụ thể						✓				✓
Thiết kế và cung cấp đào tạo	DigComp sử dụng để cung cấp đào tạo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Phát triển lực lượng lao động	Đánh giá các kỹ năng dựa vào DigComp										
Đánh giá kỹ năng	Thiết kế các công cụ (tự) đánh giá dựa vào DigComp		✓		✓		✓		✓		✓
Chứng nhận năng lực	Chứng nhận năng lực DigComp hoặc Chứng nhận hoàn thành khóa học	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓

Về DigComp

DigComp lần đầu được xuất bản vào năm 2013 như một khung tham chiếu để hỗ trợ cho sự phát triển năng lực số của các cá nhân ở châu Âu. Nó mô tả các năng lực nào là cần thiết ngày nay để sử dụng các công nghệ thông tin theo một cách thức tự tin, quan trọng, cộng tác và sáng tạo để đạt được các mục tiêu có liên quan tới việc làm, học tập, giải trí, hòa nhập và tham gia trong xã hội kỹ thuật số của chúng ta⁴.

Khung DigComp có 5 chiều:

1. Các lĩnh vực năng lực (5) được xác định như một phần của năng lực số (xem **F.1**);
2. Các trình mô tả và tiêu đề năng lực (21) phù hợp với từng lĩnh vực (xem **F.1**);
3. Các mức thông thạo cho từng năng lực;
4. Kiến thức, kỹ năng và thái độ áp dụng cho từng năng lực, và
5. Các ví dụ sử dụng, về khả năng áp dụng năng lực cho các mục đích khác nhau.

4 Based on the definition of Digital competence described in the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC)

Sử dụng Hướng dẫn này như thế nào

A.

Nếu bạn chưa quen với DigComp, hãy đọc **Chương 1: Giới thiệu DigComp** của [hướng dẫn DigComp trong hành động](#) có trình bày chi tiết khung đó, các chiều liên quan và tài liệu tham chiếu của nó.

B.

Làm quen với nội dung [báo cáo DigComp ở nơi làm việc](#), đặc biệt Chương 2: Ảnh xạ sử dụng DigComp trong thị trường lao động.

C.

Bây giờ bạn sẵn sàng sử dụng Hướng dẫn này, nó có cấu trúc theo 2 phần chính:

Các hướng dẫn chung để sử dụng DigComp, điều mà tất cả các LMI cần phải đọc khi lập kế hoạch cung cấp bất kỳ chức năng đào tạo kỹ năng được tham chiếu nào ở trên. Các hướng dẫn chung đó được tổ chức như sau:

- G1.** Làm quen với dự án dựa vào DigComp của bạn
- G2.** Trong quá trình dự án dựa vào DigComp của bạn
- G3.** Sau khi dự án dựa vào DigComp của bạn kết thúc
- G4.** Các cân nhắc chiến lược bổ sung

Các hướng dẫn cụ thể để sử dụng DigComp cho các chức năng đào tạo kỹ năng cụ thể nhưng có liên quan tới nhau.

Các độc giả có thể chọn phần quan tâm của mình:

- S1. Xác định các nhu cầu năng lực:** xác định các năng lực số cần thiết cho hồ sơ hoặc lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể
- S2. Đánh giá các năng lực:** đánh giá và/hoặc chứng thực các năng lực số của người tìm việc hoặc nhân viên, hoặc của một tổ chức, hoặc một phần của nó
- S3. Đào tạo:** lập danh sách, thiết kế, phát triển và cung cấp đào tạo về các năng lực số

Các hướng dẫn cụ thể được tổ chức như sau:

Sản xuất cái gì; Mục đích; Các ví dụ; Các hành động chính; Các gợi ý; Tài nguyên

2. HƯỚNG DẪN CHUNG ĐỂ TRIỂN KHAI DỰA VÀO DIGCOMP

G1 Làm quen với dự án dựa vào DigComp của bạn

1. Sử dụng DigComp trong ngôn ngữ của bạn
2. Quốc tế hóa quan điểm năng lực số của DigComp
3. Học từ những người khác
4. Sử dụng lại các tài nguyên đang sẵn có

G2 Trong quá trình dự án dựa vào DigComp của bạn

1. Mời tất cả các bên liên quan
2. Xác định mô hình hợp tác chiến lược phù hợp của các bên liên quan
3. Áp dụng các quy ước đặt tên của DigComp
4. Tùy chỉnh DigComp theo nhu cầu và bối cảnh của bạn
5. Cân nhắc triển khai các công cụ giám sát

G3 Sau khi dự án dựa vào DigComp của bạn kết thúc

1. Chia sẻ các tài nguyên của riêng bạn và các kinh nghiệm học được
2. Tiếp tục học từ người khác
3. Xem lại kết quả đầu ra của bạn

G4 Xem xét chiến lược bổ sung

- | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| 1. Truyền thông rõ ràng các nhu cầu về DigComp | 2 Truyền thông “tuần thủ” với các tài nguyên và chương trình học tập của DigComp | 3. Áp dụng quan điểm toàn diện về năng lực số của DigComp trong các phương pháp dạy và học | 4. Phát triển các tài nguyên và phương pháp học tập mới phù hợp với DigComp & đào tạo giảng viên | 5. Chứng nhận |
|--|--|--|--|---------------|

G1 Làm quen với dự án dựa vào DigComp của bạn

1. Sử dụng DigComp trong ngôn ngữ của bạn như một điểm khởi đầu quan trọng.

- Tìm kiếm phiên bản dịch DigComp trong ngôn ngữ của bạn
- Nếu không có bản dịch nào, tốt nhất là hãy chuẩn bị bản dịch của riêng bạn (thu hút cả nhà ngôn ngữ học và chuyên gia về năng lực số)
- Phù hợp với giấy phép bản quyền mở mà cho phép sử dụng lại tư liệu của DigComp và bản dịch của nó tuân theo các hướng dẫn cụ thể, bạn có thể tham vấn các nguồn sau:
 - [Các khuyến nghị và mẫu template dịch DigComp 2.1](#)
 - [Các quy tắc chung để dịch các báo cáo DigComp](#)
 - [Giao diện Dữ liệu Mở Liên kết cho DigComp 2.0](#)
 - [Các phiên bản ngôn ngữ của DigComp.](#)

2. Quốc tế hóa quan điểm năng lực số của DigComp. Đặc điểm nổi bật trong quan điểm của DigComp về năng lực kỹ thuật số là nhìn xa hơn khả năng kỹ thuật cần thiết để sử dụng các công cụ và dịch vụ kỹ thuật số cụ thể để bao gồm tầm nhìn rộng hơn cũng như khả năng phản biện và phản ánh. Điều này là rất quan trọng để nắm bắt đầy đủ các cơ hội và rủi ro của thế giới kỹ thuật số ngày nay. Ví dụ, biết cách sử dụng máy tìm kiếm là quan trọng. Tuy nhiên, từ quan điểm của DigComp, thậm chí còn quan trọng hơn là phải biết lý do tại sao kết quả tìm kiếm được liệt kê theo một cách nhất định và cách chúng có thể phản ánh sở thích của người dùng do hoạt động lập hồ sơ của các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm có thể xảy ra.

3. Học từ những người khác. Hãy xác định liệu có bất kỳ dự án nào đang tồn tại hay không với các mục tiêu tương tự như của bạn, ở trong hoặc ngoài quốc gia của bạn, và liên hệ với lãnh đạo/chủ sở hữu dự án đó để học kinh nghiệm của họ. Vì mục đích này:

- [Tham gia Cộng đồng Thực hành \(CoP\) DigComp do All Digital tổ chức](#)
- Tham vấn [hướng dẫn DigComp trong hành động](#)
- Tham vấn [báo cáo DigComp ở nơi làm việc.](#)

4. Sử dụng lại các tài nguyên hiện có. Hãy xác định liệu có hay không các tài nguyên truy cập được trên trực tuyến tương tự với các tài nguyên bạn muốn sản xuất để chia sẻ kiến thức và tài nguyên, các hệ thống, .v.v. Hãy cân nhắc dịch và sử dụng lại tư liệu, phần mềm hiện có sẵn, .v.v. Vì mục đích này:

- Yêu cầu trợ giúp từ [Cộng đồng Thực hành DigComp do All Digital tổ chức](#)
- Tham vấn [hướng dẫn DigComp trong hành động](#)
- Tham vấn [báo cáo DigComp ở nơi làm việc](#).

G2 Trong quá trình dự án dựa vào DigComp của bạn

1. **Đảm bảo tất cả các bên liên quan được mời tới dự án của bạn.** Xem xét bao gồm các nhà tuyển dụng, công đoàn, các dịch vụ việc làm, nhà cung cấp đào tạo và các tác nhân khác. Sử dụng các loại LMI (Bảng **T.1**) để có các tác nhân có thể.
2. **Xác định mô hình hợp tác chiến lược của các bên liên quan phù hợp** cho dự án. Bất kỳ hoạt động nào để phát triển các kỹ năng số và triển khai DigComp có thể đòi hỏi sự tham gia của một dải rộng lớn các bên liên quan khác nhau. Cân nhắc các lựa chọn như cộng tác dựa vào dự án hoặc cơ sở, đối thoại liên tục, hoặc cộng đồng thực hành, như là các mô hình hợp tác có thể. Trong mọi trường hợp, hãy đảm bảo quyền sở hữu chung, sự tin cậy và linh hoạt cho tiếp cận thành công dựa trên quan hệ đối tác.
3. **Áp dụng quy ước đặt tên của DigComp** để tạo thuận lợi cho giao tiếp: Một khi bạn có phiên bản DigComp của bạn, hãy chia sẻ nó giữa các bên liên quan khác nhau mà sẽ tham gia trong dự án của bạn. Vài phiên đào tạo có thể là cần thiết để làm quen với DigComp, 5 chiều và 21 năng lực của nó. Đặc biệt với các bên liên quan khác nhau, vài khóa học là cần thiết để hiểu cách sử dụng đầy đủ và hiệu quả khung này.
4. **Áp dụng DigComp cho các nhu cầu và bối cảnh của bạn.** Một trong những đặc tính chính của DigComp là nó có thể được tùy chỉnh cho bối cảnh của bạn. Bạn có thể sử dụng DigComp để xác định các năng lực và các mức thành thạo phù

hợp, và để thiết kế các kết quả đầu ra học tập có ý nghĩa cho mục đích và bối cảnh của bạn.

5. **Cân nhắc triển khai các công cụ giám sát triển khai** các kết quả đầu ra các hoạt động của bạn, như số lượng các khóa đào tạo được cung cấp, số người theo học và hoàn thành các khóa học, số bài kiểm tra đánh giá hoặc chứng chỉ được phát hành. Ngoài ra, các quy trình tiếp theo để đo lường tác động của các hoạt động đào tạo kỹ năng đối với khả năng được tuyển dụng ngày càng tăng của người dùng cũng có thể phù hợp, vì mục đích giải trình, quản lý, xã hội hoặc truyền thông.

G3 Sau khi dự án dựa vào DigComp của bạn kết thúc

1. **Chia sẻ các tài nguyên của bạn** và bài học học được từ kinh nghiệm của bạn với [Cộng đồng Thực hành DigComp \(CoP\) do All Digital tổ chức](#)
2. **Tiếp tục học hỏi từ những người khác.**
3. Trên thực tế, dự án dựa vào DigComp của bạn không bao giờ kết thúc! **Định kỳ xem lại kết quả đầu ra của bạn** (hồ sơ kỹ thuật số chuyên nghiệp, bài kiểm tra và khóa đào tạo) để kết hợp sự tiến hóa không ngừng của công nghệ kỹ thuật số cũng như mọi thay đổi về xã hội và lao động sau khi áp dụng công nghệ có thể tác động đến năng lực cần thiết.

G4 Các cân nhắc chiến lược bổ sung⁵

1. **DigComp cần truyền thông rõ ràng**
 - DigComp mô tả *kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết ngày nay để sử dụng các công nghệ kỹ thuật số theo cách thức tin cậy, quan trọng, cộng tác và sáng tạo để đạt được các mục tiêu liên quan tới công việc, học tập, giải trí, hòa nhập và tham gia trong xã hội kỹ thuật số*. Nó cũng nêu rằng năng lực số ngày nay kéo theo nhiều hơn khả năng sử dụng các công cụ có sẵn và phải phát triển vượt ra

5 The whole content of this section and some sections in the Training section are drawn from Guidelines on the adoption of DigComp (Kluzer, 2015) available here

khỏi các chức năng vận hành được các công cụ đó cung cấp. Những khái niệm này thoạt nhìn có vẻ hiển nhiên đối với mọi người, nhưng thực tế không như thế.

- Cách tiếp cận toàn diện này về các năng lực số hiếm khi được xem xét trong các chương trình đào tạo kỹ năng CNTT-TT hoặc được các nhà tuyển dụng xem xét khi tuyển dụng các nhân viên mới.
- Là quan trọng để thúc đẩy và giải thích tầm nhìn của DigComp cho các giảng viên, huấn luyện viên và người tạo thuận lợi điện tử (e-facilitators), nhưng còn cả các nhà tuyển dụng, những người đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt nhu cầu về các năng lực số.
- DigComp cũng nên được thúc đẩy giữa các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác, những người quản lý sự phát triển năng lực số, và tất nhiên là cả những người học tham gia vào nó. Về điều này, khuyến nghị sản xuất, minh họa và phổ biến các tư liệu truyền thông hiệu quả về DigComp, bắt đầu từ các tư liệu đơn giản với các ví dụ và giải thích rõ ràng về sự mới mẻ của nó và vì sao quan điểm năng lực số của nó là quan trọng trong thế giới ngày nay.
- Vì mục đích này, [đồ họa thông tin và tờ rơi về DigComp](#) sau đây là có sẵn.

2. Truyền thông “tuần thủ” các chương trình và tài nguyên học tập với DigComp

- DigComp được sinh ra từ nghiên cứu của nhiều sáng kiến liên tục cho sự phát triển các kỹ năng số ở châu Âu để khuyến khích sự tiến hóa của chúng. Cùng lúc, DigComp nhằm giúp cho các công dân hiểu năng lực số có nghĩa là gì ngày nay đối với họ, bằng việc cung cấp một khung rõ ràng và có cấu trúc tốt. Vì thế, là quan trọng khi học các tài nguyên được phát triển, sử dụng, tùy chỉnh bằng việc sử dụng DigComp rồi sau đó phù hợp với DigCom nên được nêu bật rõ ràng. Các khóa học, các bài học riêng rẽ, các tư liệu học tập, các bài kiểm tra tự đánh giá, .v.v., nên “được gắn thẻ” rõ ràng theo khung DigComp và với đặc tả kỹ thuật của nó trong từng bối cảnh.

3. Áp dụng quan điểm toàn diện về năng lực số của DigComp trong các phương pháp học và dạy

- Học sử dụng các công cụ, thiết bị hoặc ứng dụng cụ thể thường xuyên là một phần không thể tránh khỏi của sự phát triển năng lực số và, các giảng viên và người học có xu hướng tập trung vào điều này. Tuy nhiên, các năng lực của DigComp là các năng lực chung cần phải được học bất kể ứng dụng CNTT-TT cụ thể. Ví dụ, đối với năng lực “tìm kiếm thông tin”, bạn có thể học nó bằng việc sử dụng công cụ tìm kiếm của Google, nhưng cũng là quan trọng để hiểu rằng cũng có các cách thức tìm kiếm thông tin khác, ví dụ, qua Facebook, Twitter, báo chí, các máy tìm kiếm lựa chọn thay thế .v.v.
- Các năng lực của DigComp thường là xuyên suốt cho và/hoặc độc lập với công nghệ cụ thể và chúng cần phải được thừa nhận đầy đủ và làm việc theo các cách thức phù hợp. Điều này liên quan tới cả nội dung học tập và các phương pháp giảng dạy. Ví dụ, hướng dẫn thực hành (ví dụ, thông qua chỉ dẫn từng bước một) nên được làm cho phong phú bất cứ khi nào có thể với những suy ngẫm theo bối cảnh và quan trọng và với các bài tập sản xuất bằng chứng trợ giúp và làm rõ cho các suy ngẫm đó. DigComp biện hộ rằng bản thân cách tiếp cận học tập nên thúc đẩy tư duy phản biện, tính sáng tạo, tự chủ, tin cậy và an toàn của người học. Sự thúc đẩy này có thể được thực hiện xuyên khắp bất kỳ chế độ cung cấp nào (mặt đối mặt, học tập từ xa, .v.v.)

4. Phát triển các tài nguyên và phương pháp học tập mới phù hợp với DigComp và việc Đào tạo Giảng viên

- Thuyết phục các nhà giáo dục áp dụng quan điểm của DigComp là không đủ. Trong khi có thừa thãi các tư liệu học tập và các phương pháp giảng dạy sẵn sàng cho cách tiếp cận truyền thống đối với việc phát triển các kỹ năng CNTT-TT, có ít hơn các tư liệu và phương pháp học tập sẵn sàng rồi để hỗ trợ cho các nhà giáo dục và người học đề cập tới các thành phần quan trọng và linh hoạt của DigComp. Bất kỳ sử dụng DigComp nào cũng cần phải hình dung và phân bổ các nguồn lực để phát triển các tư liệu học tập và các phương pháp giảng dạy hiệu quả và bền vững.
- Các sáng kiến và việc đào tạo giới thiệu tươi mới, hỗ trợ và các nỗ lực giám sát liên tục, và sự khuyến khích cộng tác ngang hàng tất cả có khả năng là cần thiết.

Các đo lường cũng cần thiết để hỗ trợ cho các nhà giáo dục đối mặt với thách thức/cơ hội mới này và vượt qua được sự kháng cự để thay đổi có thể xảy ra.

5. Chứng thực

- Là quan trọng để xem xét chứng thực, dù là việc tùy chỉnh các hệ thống hiện có hay thiết lập các hệ thống mới, với DigComp trong đầu. Vẫn còn chưa phổ biến, sự thừa nhận chính thức này có thể góp phần nâng cao trình độ đào tạo năng lực số, vì thế giúp tạo ra các cầu nối rất cần thiết giữa thế giới giáo dục và khu vực doanh nghiệp. Chứng thực cũng có thể đánh tín hiệu rõ ràng cho cả những người học và nhà giáo dục rằng năng lực số trong quan điểm của DigComp cũng có thể được đánh giá cẩn thận và là một thành tích quan trọng cho sự tham gia đầy đủ hơn trong xã hội của chúng ta.

3. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ TRIỂN KHAI DIGCOMP

Hướng dẫn Cụ thể gồm 3 hoạt động chính:

S1 Xác định các nhu cầu năng lực

Việc xác định các năng lực số cần thiết cho hồ sơ hoặc khu vực nghề nghiệp cụ thể.

S2 Đánh giá các năng lực

Việc đánh giá và/hoặc chứng thực các năng lực số của người tìm việc hoặc nhân viên, của một tổ chức, hoặc một phần của nó.

S3 Đào tạo

Lập danh mục, thiết kế, phát triển và cung cấp đào tạo các năng lực số.

Dù 3 hoạt động đó có thể được triển khai độc lập, chúng thường có liên quan tới nhau.

T.3 chỉ ra sự kết nối logic có thể giữa chúng được dự án Ikanos (Trường hợp C3 trong [báo cáo DigComp ở nơi làm việc](#)) truyền cảm hứng.

T.3 EXAMPLE OF ACTIVITIES PROVIDED BY STAKEHOLDERS (AUTHOR' S ADAPTION OF IKANOS ACTIVITIES)

CÁC HOẠT ĐỘNG NHẪM ĐẾN	PEOPLE	EMPLOYERS	BEYOND (OTHER ACTORS)	GUIDELINES	
Khám phá Học về DigComp	✓	✓	✓	G4	
Kiểm tra	✓			S2	
				Báo cáo hồ sơ số cá nhân	S2
Phân tích	✓	Hồ sơ số của tổ chức	✓	S2	
		Hồ sơ số chuyên nghiệp	✓	S1	
		Xác định mục tiêu đào tạo	✓	✓	S3
		Công cụ phân tích kết quả đánh giá	✓	✓	S2 S3
		Báo cáo chuẩn đoán tổ chức	✓	✓	S2
Hướng dẫn	✓	Hướng dẫn hướng đào tạo	✓	✓	S3
		Lập danh mục tài nguyên	✓	✓	✓
Học tập	✓	Thiết lập PLE	✓	✓	
		Xây dựng hồ sơ điện tử	✓		
Bảng chứng Chứng thực các kỹ năng số	✓				S2

S1. Xác định các nhu cầu năng lực: việc xác định các năng lực số cần thiết cho chủng loại hoặc lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể

Cái gì được tạo ra

Định nghĩa các năng lực số cần thiết cho chủng loại hoặc lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể. Định nghĩa này nên chỉ rõ kiến thức, kỹ năng và thái độ kỹ thuật số mà một người chuyên nghiệp phải có để thực hiện đúng cách các nhiệm vụ đòi hỏi sử dụng các công cụ và ứng dụng kỹ thuật số trong một chủng loại nghề nghiệp hoặc công việc cụ thể.

DigComp cung cấp một công cụ tham chiếu để hướng dẫn các bên liên quan (các phòng nhân sự, các nhà quản lý, .v.v.) để đi qua tất cả các khía cạnh của năng lực số (xuyên khắp 5 lĩnh vực năng lực và 21 năng lực) để xác định và mô tả năng lực số hiện hành và trong tương lai có thể có cho một việc làm cụ thể. Đáng chú ý là DigComp gợi ý một tập hợp 5 lĩnh vực và 21 năng lực phải có để trở nên có năng lực số đầy đủ. Tuy nhiên, một tập con của chúng có thể là đủ cho một hồ sơ việc làm cụ thể.

DigComp có thể được sử dụng để phát triển một **Hồ sơ năng lực số chuyên nghiệp - PDP (Professional Digital competence Profile)** cho các việc làm cụ thể. PDP sẽ liệt kê một tập hợp các năng lực số và các kỹ năng mềm cần thiết và các mức độ thông thạo cần thiết của chúng cho công việc đó. PDP có thể đi kèm với một tập hợp các kết quả đầu ra học tập có liên quan, điều có thể là hữu ích để thiết kế đào tạo có liên quan.

Các PDP có thể được phát triển cho các chủng loại việc làm và các việc làm khác nhau, bao gồm:

- **nghề nghiệp hiện có được xác định rộng rãi** (ví dụ, nhân viên hành chính trong chính quyền nhà nước, thư ký văn phòng tổng hợp, giảng viên trường tiểu học và mẫu giáo, .v.v.)
- **các chức năng kinh doanh chung** (các dịch vụ vận hành và công nghiệp, tiếp thị & bán hàng, .v.v.)
- **các điều kiện làm việc chung** (doanh nhân, nhân viên văn phòng ảo, nhà tư vấn cho khu vực thứ ba, nhân viên các dịch vụ việc làm)

- **việc làm mới chuyên sâu về CNTT** trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau, khác với hồ sơ công việc của chuyên gia CNTT (việc làm trong sản xuất của Công nghiệp 4.0, việc làm kỹ thuật số mới trong các viện bảo tàng).

Mục đích

Các PDP có thể:

- là tài liệu tham khảo cho thiết kế và quản trị các bài kiểm tra **(tự) đánh giá** hoặc chứng nhận (xem [S2. Phần Đánh giá các Năng lực](#) để có thêm chi tiết)
- được sử dụng để đánh giá tiềm năng và **tính bền vững của cá nhân đối với công việc**
- là cơ sở để thiết kế, phát triển và cung cấp các khóa **đào tạo** cụ thể tập trung vào một hồ sơ việc làm cụ thể
- được sử dụng để **đánh giá hiệu suất công việc**

Các ví dụ

[Hướng dẫn DigComp trong Hành động](#) và [báo cáo DigComp ở nơi làm việc](#) bao gồm một số trường hợp đã phát triển các PDP cho một số nghề (vài trong số đó sẵn sàng trên trực tuyến).

Trong hướng dẫn DigComp trong Hành động:

- **C2** [ikanos](#) cho công nghiệp 4.0 xứ Basque
- **C15** [pane e internet](#) cho các nhà tạo thuận lợi kỹ thuật số (nhân viên thư viện công và những người tình nguyện)
- **C20** [codemob](#) cho các nhà tạo thuận lợi điện tử cho Thanh niên.
- **C30** [digital competence](#) (năng lực số C30) cho nhân viên trẻ.

Trong báo cáo DigComp ở nơi làm việc:

- **C3** [ikanos](#) cho các nhân viên hành chính trong các tổ chức công, người vận hành máy công nghiệp, nhân viên bán hàng, doanh nhân, kỹ thuật viên cơ khí/người máy, người vận hành máy công nghiệp và lập trình CNC, kỹ thuật viên bảo trì chính sản xuất nâng cao, nhà thiết kế 3D cho sản xuất phụ gia, vận hành máy

móc sản xuất phụ gia, nhà quản lý chuyển đổi số các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nhà tư vấn về các dịch vụ/chương trình cho khu vực thứ ba, nhà kinh tế học - quản lý kinh doanh, nhà kinh tế học - nhà tư vấn, nhà kinh tế học - chuyên gia về tiếp thị kỹ thuật số.

- **C5 compass** các giảng viên giáo dục nghề; các giảng viên các trường tiểu học; các chuyên gia tài chính; các chuyên gia bán hàng, tiếp thị và quan hệ cộng đồng (PR); các nhân viên văn phòng tổng hợp; các thư ký; các tác giả, nhà báo và nhà ngôn ngữ học; và các nghệ sĩ sáng tạo và biểu diễn.
- **C6 mu.sa** Emerging Job Roles cho các chuyên gia viện bảo tàng bao gồm 4 vai trò việc làm mới (nhà quản lý chiến lược kỹ thuật số, nhà giám tuyển các bộ sưu tập kỹ thuật số, kinh nghiệm tương tác kỹ thuật số được phát triển, nhà quản lý cộng đồng trên trực tuyến) và các năng lực số và xuyên suốt mà đặc trưng cho từng vai trò.
- **C8 pathways4employ** cho nhân viên văn phòng ảo và (tự) doanh nhân

Các hành động chính

- Kiểm tra xem liệu PDP hiện hành đã được phát triển rồi hay không ở một quốc gia hoặc khu vực khác (xem **Phần Các ví dụ và tài nguyên**).
- Xác định các tác nhân có kiến thức từ các tổ chức tuyển dụng và các thực thể khác mà sẽ đóng góp cho định nghĩa hồ sơ công việc (kỹ thuật số) đó. Các bên liên quan được khuyến nghị bao gồm các chuyên gia kinh doanh, các nhà quản lý nhân sự và các nhà quản lý khác, và một chuyên gia năng lực số.
- Sử dụng DigComp để phát triển sự hiểu biết và ngôn ngữ chung của những gì có nghĩa là năng lực số.
- Xác định các năng lực DigComp nào cho thế kỷ 21 được yêu cầu cho việc làm cụ thể, ở mức nào, và các kết quả đầu ra học tập nào có liên quan.
- Xác định liệu các năng lực số bổ sung (không được xác định trong DigComp) là cần thiết cho việc làm đó. Đối với các năng lực CNTT chuyên dụng chúng tôi khuyến nghị sử dụng [Khung Năng lực điện tử \(e-CF\)](#).

- Xác định các kỹ năng mềm nào (giao tiếp, cộng tác, làm việc nhóm, tính sáng tạo, .v.v.) là cần thiết cho công việc, và làm thế nào để sự phát triển các năng lực số có thể hỗ trợ cho sự phát triển các kỹ năng mềm đó.

Các gợi ý

Để xác định một PDP, cách tiếp cận sau đây có thể được làm:

- **Bước 1.** Các chuyên gia trước hết mô tả tất cả các hoạt động chính được thực hiện trong công việc được chọn, phản ánh các mức kinh nghiệm và thông thạo khác nhau và xác định các nhiệm vụ quan trọng từ quan điểm kết quả công việc.
- **Bước 2.** Các chuyên gia xác định các hoạt động nào có thể được thực hiện bằng việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số (ở giai đoạn sau đó các lựa chọn phần cứng và phần mềm cũng sẽ được chỉ định). Các hoạt động kỹ thuật số đó sau đó được ánh xạ tới các năng lực và các mức thông thạo của DigComp. Không phải tất cả các năng lực của DigComp cần thiết được sử dụng trong mọi hồ sơ, vì một việc làm cụ thể có thể không đòi hỏi các năng lực cụ thể đó.
- **Bước 3.** Sau đó, các chuyên gia theo lĩnh vực (các nhà chuyên nghiệp, các nhà quản lý nhân sự, các chuyên gia đào tạo nghề, .v.v.) có thể được tham vấn để xác định các khía cạnh kỹ thuật số của các nhiệm vụ việc làm một cách chi tiết và các trình mô tả năng lực cần thiết cho các giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong việc làm được chọn đó. Các trình mô tả của DigComp, về cơ bản, được viết theo các khái niệm chung, áp dụng được trong các bối cảnh khác nhau, nhưng chúng có thể là cơ sở hữu ích để nêu rõ các đặc tả kỹ thuật có liên quan tới việc làm. Kết quả là, năng lực y hệt của DigComp có thể có, trong thực tế, các mô tả chi tiết khác nhau, tùy thuộc các nhiệm vụ chung của các ngành nghề khác nhau.
- **Phương pháp:** Các phương pháp bổ sung để xác định các nhu cầu năng lực số trong các nghề cụ thể có thể là: các nhóm trọng tâm, các cuộc phỏng vấn trực tiếp và các khảo sát trên trực tuyến, với DigComp luôn được sử dụng như một từ vựng và hướng dẫn tham chiếu.

Các tài nguyên

[Hướng dẫn DigComp trong Hành động](#)

có mô tả các trường hợp được cung cấp trong *Phần Các ví dụ*.

Báo cáo DigComp ở nơi làm việc

Phần 2.3 - DigComp đang giúp các bên liên quan như thế nào, phần nhỏ Sử dụng DigComp để phân tích các yêu cầu năng lực và xác định các hồ sơ kỹ thuật số của người chuyên nghiệp (các trang 20-24) chi tiết hóa các trường hợp khác nhau được phân tích đã sử dụng DigCom như thế nào để xác định một PDP. Đặc biệt hơn:

- **T7** liệt kê mục tiêu của các PDP được xác định bằng các trường hợp và các tập hợp các kỹ năng khác nhau (các kỹ năng số, các kỹ năng số tiên tiến và kỹ năng mềm) được xem xét
- **T8** chi tiết danh sách hoàn chỉnh các PDP do các trường hợp khác nhau xác định
- **T9** cung cấp phân tích các năng lực số của DigComp và các mức được sử dụng khắp các PDP.

Phụ lục cung cấp mô tả chi tiết từng trường hợp.

Ngoài ra, các tài nguyên sau là sẵn sàng:

- **C3** [Ikanos Các hồ sơ kỹ thuật số Chuyên nghiệp](#)
- **C3** [Ikanos Hướng dẫn làm hồ sơ kỹ thuật số chuyên nghiệp](#)
- **C3** [Ikanos Công cụ 4: Hồ sơ Năng lực Số Nghề của Ikanos](#)
- **C6** [mu.sa báo cáo: Hồ sơ Việc làm Đang nổi lên cho những người chuyên nghiệp của viện bảo tàng](#)
- **C6** [mu.sa Công cụ 5: Việc liên kết Khung Năng lực Điện tử \(e-CF\), Khung Trình độ châu Âu \(EQF\), và các năng lực của DigComp của 4 PDP Mu.SA mới](#)
- **C6** [mu.sa Công cụ 6: các năng lực có thể chuyển giao của 4 hồ sơ kỹ thuật số Mu.SA mới.](#)

S2 Đánh giá năng lực: việc đánh giá và/hoặc chứng nhận các năng lực số của người tìm việc hoặc nhân viên, của một tổ chức, hoặc một phần của nó

Cái gì được tạo ra

Các công cụ đánh giá hỗ trợ cho **nhận thức về phát triển, đánh giá hoặc chứng nhận** mức năng lực số của một cá nhân hoặc tổ chức.

Đánh giá và tự đánh giá có thể diễn ra trong các bối cảnh khác nhau và có **các mục đích khác nhau**. Sự khác biệt quan trọng cần được thực hiện: trong khi ‘đánh giá’ tham chiếu tới một quy trình nơi mà năng lực số của người sử dụng được một bên thứ hai đánh giá (và vì thế dẫn tới việc đánh giá khách quan và có thể đạt được chứng chỉ), ‘tự đánh giá’ tham chiếu tới việc người sử dụng tự nhận thức được năng lực kỹ thuật số của mình, tức là một khía cạnh chủ quan được thêm vào.

Các cách tiếp cận khác nhau để kiểm tra và **các dạng câu hỏi** có thể được sử dụng:

- **Các câu hỏi tự nhận thức hoặc tự phản ánh** hỏi những người trả lời rằng họ cảm thấy tự tin như thế nào đối với một chủ đề hoặc hoạt động, họ biết gì và biết bao nhiêu và/hoặc có thể làm gì, hoặc hành vi thực tế là gì. Chúng đóng vai trò rất quan trọng để giúp mọi người hiểu được năng lực số của họ.
- **Các câu hỏi dựa vào kiến thức** kiểm tra liệu người trả lời biết một phần kiến thức nhất định, biết hành động đúng để đạt được kết quả hoặc hành vi đúng trong một hoàn cảnh nhất định bằng việc chọn câu trả lời đúng trong số nhiều lựa chọn. Chúng kiểm tra kiến thức thực tế và/hoặc kiến thức thủ tục. Chúng cung cấp một bức tranh cụ thể hơn về năng lực số của người sử dụng so với các câu hỏi tự nhận thức hoặc tự phản ánh.
- **Các câu hỏi dựa vào năng suất** đòi hỏi người sử dụng thực hiện vài nhiệm vụ để đưa ra câu trả lời được yêu cầu hoặc hoàn thành một nhiệm vụ được giao. Cách tiếp cận này sinh ra bức tranh chính xác nhất về năng lực số của một người.

Các thành phần của DigComp (các trình mô tả năng lực, các kết quả học tập ở các mức thông thạo khác nhau, các ví dụ về kỹ năng, kiến thức và thái độ) có thể được sử dụng để chuẩn bị cho các câu hỏi tự nhận thức, tự phản ánh và dựa vào kiến thức hoặc như một tham chiếu cho các câu hỏi chi tiết và được ngữ cảnh hóa hơn. Chúng cũng có

thể truyền cảm hứng cho việc xác định các nhiệm vụ và thách thức đích thực để đánh giá các quan điểm cả dựa vào kiến thức và dựa vào sự thực thi.

Vài tiêu chí để chọn dạng các câu hỏi sẽ được sử dụng:

- Các câu hỏi tự nhận thức và tự phản ánh được sử dụng trong các bài kiểm tra tự đánh giá sẽ giúp cho người sử dụng nhận thức được phạm vi rộng của năng lực số mà họ trước đó còn chưa nhận thức được hoặc chưa thấy. Các bài kiểm tra đó cũng có thể được sử dụng để xác định những người trả lời cảm thấy thế nào (thay vì việc đo lường năng lực ban đầu của họ), trước khi khuyến nghị họ tiến hành bất kỳ khóa học ban đầu nào về năng lực số.
- Các câu hỏi dựa vào kiến thức và tự nhận thức và tự phản ánh là có thể quản lý được nhiều nhất, có thể được quản trị thông qua các thủ tục trên trực tuyến và có thể cung cấp phản hồi tức thì hơn.
- Các câu hỏi dựa vào năng suất hoặc đòi hỏi các mô phỏng phức tạp hoặc quản trị các thách thức đời sống thực. Cả hai cách tiếp cận đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật phức tạp hơn, bao gồm việc thẩm định được tự động hóa, quan sát trực tiếp và/hoặc can thiệp của một người đánh giá. Vì thế, các kiểm tra tận dụng các câu hỏi đó có thể mất lâu thời gian hơn để thực hiện.
- Từng tiếp cận về kiểm tra, và vì thế, sự phức tạp, chất lượng và độ tin cậy của công cụ đo lường (và các chi phí có liên quan) cần phải được tùy chỉnh cho mục đích đó. Ví dụ, công cụ chứng chỉ có thể đòi hỏi đo lường phức tạp và tin cậy hơn so với kiểm tra tự đánh giá hoặc kiểm tra đánh giá trước đào tạo. Đặc biệt, việc xây dựng một công cụ đánh giá tin cậy và hợp lệ là một nhiệm vụ phức tạp đáng kể mà đòi hỏi nhóm đa ngành với sự tinh thông về thiết kế công cụ đo lường, phân tích tâm lý và các năng lực số, cũng như đầu tư đáng kể vào các chi phí phát triển, vận hành và duy trì.
- Tính tới những điều trên, việc sử dụng lại hoặc chia sẻ các nền tảng chứng thực, các hệ thống, các câu hỏi hoặc ngay cả các dịch vụ có thể là các lựa chọn thay thế hiệu quả cho việc bắt đầu từ đầu.

Một kết quả quan trọng của các quy trình đánh giá và tự đánh giá là **phản hồi hoặc các kết quả** được người sử dụng cung cấp. Điều này sẽ phụ thuộc vào bối cảnh và mục

đích của đánh giá. Các dạng **chứng chỉ hoặc tín chỉ** khác nhau có thể được cung cấp cho người sử dụng như là kết quả của một kiểm tra đánh giá. Cho tới nay, các trường hợp được phân tích đưa ra 2 dạng chứng chỉ số cho các thành tích học tập: các chứng chỉ và huy hiệu (badges). Sự lựa chọn định dạng phản ánh những gì được coi là phổ biến ngày nay giữa các bên cấp chứng nhận:

- **Các chứng nhận số** được sử dụng khi thành tích mất nhiều thời gian để hoàn thành (ví dụ, một khóa học dài hơn 40 giờ); đánh giá thành tích là chính thức (đánh giá tổng kết với kiểm tra được đánh giá và giám sát); các nhà tuyển dụng có khả năng xem thành tích đó (ví dụ, chứng chỉ kỹ năng nghề).
- **Các huy hiệu kỹ thuật số/Mở** được sử dụng khi thành tích không mất nhiều thời gian để hoàn thành (ví dụ, một khóa học trên trực tuyến dài 2 giờ đồng hồ); đánh giá thành tích là chính quy (đánh giá quá trình, như với một bài kiểm tra không được chấm điểm); những người nhận hoàn thành nhiều thành tích dạng tương tự (ví dụ, một tập hợp các học phần trong một khóa học dài, hoặc một bằng cấp đại học).

(tóm tắt này được rút ra từ www.accreditable.com/credentials/)

Mục đích

Các kiểm tra đánh giá năng lực số có thể được thực hiện bởi các thực thể khác nhau vì các mục đích khác nhau trong các bối cảnh khác nhau:

Đối với các cá nhân:

- để **phát triển tự nhận thức** của họ về mức năng lực số của riêng họ trong từng trong số 5 lĩnh vực năng lực và 21 năng lực riêng rẽ của DigComp; để đánh giá hồ sơ năng lực số của một người với những người khác trong thị trường lao động; hoặc để quyết định về lộ trình học tập
- để giành được năng lực số hoặc huy hiệu hoặc **chứng thực** PDP vì các mục đích tìm việc làm hoặc các lý do khác (ví dụ, tuân theo một yêu cầu quy định)
- để **xác định các khoảng trống** giữa mức các năng lực hiện hành của cá nhân và các mức cần thiết cho một việc làm cụ thể (được xác định qua một PDP), xác

định các bản chào đào tạo sẵn sàng mà đề cập tới các năng lực cụ thể và mức liên quan cần thiết và **phát triển một kế hoạch phát triển cá nhân**.

Đối với các nhà cung cấp đào tạo:

- để đánh giá các kỹ năng của những người tham gia **trước khi bắt đầu một khóa học** để cung cấp tư vấn về lộ trình học tập được cá nhân hóa
- vì mục đích **đánh giá tổng kết** suốt một khóa học
- để ban hành một **huy hiệu hoặc chứng chỉ** khi kết thúc khóa học (tùy thuộc vào cách khóa học và đánh giá đó được tổ chức, các chứng chỉ đó có thể tham chiếu tới các lĩnh vực hoặc năng lực đặc thù của DigComp, cho sự hoàn thành khóa học cụ thể hoặc cho một hồ sơ PDP cụ thể).

Đối với các nhà tuyển dụng (các công ty hoặc các tổ chức khác):

- để hỗ trợ cho **các quy trình lựa chọn** ứng viên cho các chỗ trống cụ thể
- để **ánh xạ các hồ sơ nhân viên** và xác định nhu cầu và lộ trình đào tạo của họ
- để hỗ trợ **các quá trình chuyển đổi số**, bằng việc xác định nhân tài và các nhà vô địch số tiềm năng và giám sát sự tiến bộ
- để **phân tích và định chuẩn mức của tổ chức** với dữ liệu ngành.

Đối với các hiệp hội (ngành nghiệp) của các nhà tuyển dụng:

- để **phân tích mức ngành**, bằng việc tổng hợp số lượng lớn các kết quả kiểm tra, để lập kế hoạch cho các hoạt động đào tạo và học tập nhằm lấp đi các khoảng trống về năng lực của ngành.

Đối với các dịch vụ việc làm (công và tư):

- để hỗ trợ chức năng **kết nối việc làm** và **tư vấn nghề nghiệp** của họ

Các ví dụ

[Hướng dẫn DigComp trong Hành động](#) và [báo cáo DigComp ở nơi làm việc](#) bao gồm một số trường hợp đã phát triển các dạng bài kiểm tra khác nhau, vài trong số đó là sẵn sàng trên trực tuyến.

Trong [hướng dẫn DigComp trong Hành động](#):

- **C2, T2** [ikanos](#) Công cụ tự đánh giá cho **bất kỳ công dân nào**
- **C12** [pix](#) nền tảng web cho đánh giá và chứng thực các kỹ năng số cho **bất kỳ công dân nào**
- **C16, T11, T12** [elene4work](#) Công cụ tự đánh giá cho **sinh viên** và **nhân viên trẻ**
- **C17** [Digital Competence Wheel](#) (bánh xe năng lực số) cho **các công dân là người trưởng thành** ở Đan Mạch và Anh, cho **các giảng viên, sinh viên** và **các nhân viên** cả trong các tổ chức công và tư, sẵn sàng bằng tiếng Đan Mạch
- **C21** [bridge the digital gap](#) (lấp đi khoảng trống số) (GINOP-6.2.1) Công cụ tự đánh giá cho 2 mức cơ sở của **dân số trong độ tuổi lao động có tay nghề thấp**
- **C27** [training civil servants in spain](#) (đào tạo các công chức ở Tây Ban Nha), bài kiểm tra trước đào tạo tự chuẩn đoán cho **công chức**.
- **C29** [digital innovations for growth academy](#) (Viện đổi mới số vì sự phát triển) cho **các giảng viên ở doanh nghiệp** và **các nhà giáo dục**.

Trong [báo cáo DigComp ở nơi làm việc](#):

- **C3** [ikanos](#) bài kiểm tra tự đánh giá (phiên bản tiêu chuẩn), cho **tất cả các công dân**, sẵn sàng bằng tiếng Euskera, Tây Ban Nha và Anh
- **C5** [compass](#) bài kiểm tra tự đánh giá cho **thanh niên thất nghiệp có kỹ năng thấp**, để hướng dẫn người sử dụng hướng đến một lộ trình học tập
- **C7** [smartivemap](#) bài kiểm tra tự đánh giá phiên bản tiêu chuẩn, sẵn sàng bằng tiếng Ý và tiếng Anh, cho **các tổ chức**
- **C8** [pathways4employ](#) bài kiểm tra tự đánh giá cho **nhân viên văn phòng ảo** và **các hồ sơ doanh nhân**.

Các hành động chính

Xác định các yêu cầu cụ thể của bạn:

- Làm rõ **mục đích** và **bản chất** của bài kiểm tra (tự đánh giá hoặc đánh giá) và khán thính phòng đích.

- Quyết định **dạng đo lường**: theo lĩnh vực năng lực, năng lực hay các tiêu chí nhóm khác.
- Quyết định **dạng các câu hỏi** sẽ được hỏi, dựa vào mục đích của bài kiểm tra.
- Quyết định **các điều kiện theo bối cảnh** của bài kiểm tra: nguồn tài chính, thời gian tối đa để triển khai bài kiểm tra, số lượng các câu hỏi (theo từng năng lực, lĩnh vực hoặc nhóm), kích cỡ kho các câu hỏi.
- Quyết định về **các khía cạnh quản lý** bài kiểm tra: nhu cầu về một chiến dịch quảng bá nhằm vào các khán thính phòng đích, các thủ tục đăng ký bài kiểm tra, và thủ tục quản lý đối với các khiếu nại về các kết quả bài kiểm tra.
- Quyết định **các điều kiện hoạt động** kiểm tra: công cụ đó sẽ là tự quản trị hay được trợ giúp, địa điểm nơi kiểm tra sẽ được quản lý, ví dụ, trên trực tuyến hoặc ở một nơi vật lý cụ thể, và liệu người sử dụng sẽ có quyền truy cập (hạn chế) tới Internet hay không, và tính tương thích của lựa chọn này với các câu hỏi dựa vào kiến thức.
- Quyết định **dạng phản hồi** và kết quả mà sẽ được cung cấp cho người sử dụng.
- Cân nhắc liệu các kết quả kiểm tra có được tích hợp vào **môi trường học tập cá nhân** hay không (ví dụ, một Hồ sơ điện tử - e-Portfolio, hệ thống nguồn nhân lực nội bộ), để hỗ trợ phát triển năng lực trong bối cảnh học tập suốt đời.

Trước khi bắt đầu phát triển công cụ đánh giá:

- Khám phá liệu sự đồng vận có thể được phát triển với các tác nhân đang quản lý rồi các bài kiểm tra trong môi trường địa phương của bạn hoặc trong khu vực hoặc quốc gia khác để giảm thiểu các chi phí và thời gian cần thiết.
- Phân tích liệu bất kỳ các thành phần nào có thể được sử dụng (lại), được bổ sung hoặc được chia sẻ, chẳng hạn như, các câu hỏi, nền tảng, dịch vụ, hoặc thậm chí [dạng] các chứng chỉ sẽ được phát hành (giả thiết chúng có thể được thừa nhận trong bối cảnh khác).

Một số thiết kế kỹ thuật và nhiệm vụ về chất lượng có liên quan tới triển khai công cụ đo lường cần phải được xem xét. Ví dụ:

- các cách tiếp cận đo lường khác nhau cần thiết để kiểm tra kiến thức, kỹ năng và thái độ, để tuân thủ với định nghĩa năng lực
- đảm bảo rằng công cụ tốt về mặt tâm lý (giá trị tốt và độ tin cậy là hai đặc điểm tâm lý chính của công cụ tốt)
- xác định ai sẽ viết và rà soát lại các câu hỏi
- đảm bảo một tập hợp các câu hỏi được điều tiết, không thừa, và đủ, có tính tới phân bố tốt các câu hỏi cho từng năng lực và mức độ thông thạo
- thiết kế cách để các câu trả lời sẽ được kết nối với các mức thông thạo năng lực
- xử lý các vấn đề phổ biến như xu hướng đánh giá thái quá hoặc đánh giá thấp các câu trả lời của cá nhân đối với các câu hỏi tự nhận thức (đưa ra các câu hỏi giả có thể được cân nhắc)
- thí điểm công cụ với mẫu chấp nhận được đối với người tham gia kiểm tra
- hoặc thừa nhận các hạn chế của công cụ, nêu tên một vài.

Xem *Phần Các tài nguyên* để có vài nguồn hữu ích về các vấn đề trên.

Các gợi ý

- **Chú ý tới các hồ sơ và nhu cầu của người sử dụng đầu cuối** trở nên rất quan trọng. DigComp có chủ ý được thiết kế cho tất cả các công dân, không cho một chủng loại người cụ thể nào. Các công dân, tuy nhiên, có các mức và nền tảng giáo dục, nắm vững ngôn ngữ địa phương, và kinh nghiệm với thế giới số và .v.v. khác nhau
- Mặc dù DigComp là **trung lập về công nghệ** trong đánh giá và các bối cảnh đào tạo, là cần thiết để sử dụng vài công cụ cụ thể. Việc kết hợp các công cụ thương mại và nguồn mở có thể là một sự lựa chọn phù hợp.
- Để đánh giá năng lực, là quan trọng rằng các trình mô tả DigComp và các ví dụ có liên quan được “dịch” thành **các câu hỏi cụ thể mà sử dụng ngôn ngữ đơn giản và tham chiếu tới các tình huống** hoặc các ví dụ phổ biến hàng ngày. Ngôn từ của các câu hỏi nên tùy chỉnh được cho các nhóm đích.

- **Các câu hỏi dựa trên năng suất** có lẽ khó hơn để triển khai để đo lường một vài năng lực. Các lựa chọn triển khai bao gồm các môi trường giả lập so sánh với các thách thức đời sống thực và sự xác minh được tự động hóa so với thủ công. Dù các lựa chọn mong muốn có thể là xác minh được tự động hóa các thách thức đời sống thực, chúng không phải lúc nào cũng là khả thi.
- **Việc đo lường thái độ của người sử dụng** với độ tin cậy đủ (vì mục đích cấp chứng chỉ, ví dụ thế) vẫn là một vấn đề phức tạp. Các hạng mục mà kết hợp kiến thức và thái độ có thể là một lựa chọn thực tế trong một vài trường hợp. Việc cung cấp các kết quả đánh giá tách biệt với thái độ có thể là một lựa chọn khác. Trong các bài kiểm tra tự đánh giá, vấn đề này, tuy nhiên, là ít liên quan hơn.
- **Sự tiến hóa nhanh của các công nghệ số** cần được xem xét thận trọng trong thiết kế và cập nhật công cụ đo lường, điều có thể có tác động lên các chi phí duy trì.

Các cân nhắc về độ dài của bảng câu hỏi:

- Một bảng câu hỏi đề cập tới tất cả 21 năng lực của DigComp có thể là dài. Bảng câu hỏi vì thế nên được thiết kế cẩn thận để tránh việc những người trả lời không hoàn thành được nó. Một cách tiếp cận tập trung vào một tập hợp các năng lực có thể là phù hợp để giải quyết thách thức này.
- Bảng câu hỏi có thể trình bày vài câu hỏi ban đầu mà có thể tức thì lọc những người trả lời năng lực thấp và cho phép họ kết thúc nhanh bảng câu hỏi đó.
- Bảng câu hỏi cũng có thể tự mở rộng quy mô để điều chỉnh số lượng câu hỏi tùy theo mức trình độ của người trả lời trong từng năng lực.
- Các quy trình đánh giá dài hơn và sâu hơn có thể được sử dụng cho những người với mức cao hơn năng lực số và kết hợp nhiều hơn các yếu tố giải trí và tham gia, cùng lúc là một nguồn thông tin và học tập hữu dụng.

Các tài nguyên

Hướng dẫn DigComp trong Hành động cung cấp một tập hợp các ví dụ (xem **Phần Bước 2: Đánh giá Năng lực**, các trang 34-35 và Phụ lục).

Ngoài ra, các tài nguyên và công cụ sau đây là sẵn có:

- **T13 Công cụ tự chuẩn đoán năng lực số của chính quyền vùng Andalusia**, cho tất cả các công dân
- **T14 abc digitale**: Bài kiểm tra tự đánh giá và các cơ hội học tập số, cho mọi người **mọi lứa tuổi**, đặc biệt là **trẻ em, thanh niên** và **các phụ huynh** của họ
- **T16 skillage**: Công cụ tự đánh giá trên trực tuyến về các kỹ năng số cho **thị trường lao động cho thanh niên**
- **T17 tucerticyl**: Hệ thống chứng chỉ năng lực số ở Castilla y León, Tây Ban Nha, cho **tất cả các công dân**
- **T17 tucerticyl**: [nền tảng phần mềm nguồn mở và cơ sở dữ liệu của hơn 1.400 câu hỏi cho chứng chỉ năng lực số của công dân](#), sẵn sàng miễn phí cho bất kỳ tổ chức công nào khác ở Liên minh châu Âu, và được chia sẻ rồi với chính quyền vùng Andalusia (Tây Ban Nha) để cùng làm việc chứng thực các năng lực số
- **T17 tucerticyl**: [demo](#) kiểm tra chứng chỉ
- **T18 Công cụ tự đánh giá kỹ thuật số cho nhân viên và nhà quản lý** Vùng Dach

Báo cáo DigComp ở nơi làm việc bao gồm vài tài nguyên bổ sung:

Bảng **T4**, mục *Khai thác tính minh bạch của các kỹ năng và trình độ* liệt kê các trường hợp đã phát triển đánh giá và chứng thực các kỹ năng.

Phần 2.3 - DigCompp đang giúp các bên liên quan như thế nào, phần con Sử dụng DigComp để kiểm tra đánh giá, thừa nhận và chứng thực (các trang 24-26) chi tiết hóa cách thức từng trường hợp đã sử dụng DigComp. Đặc biệt **T10** chi tiết hóa các dạng bài kiểm tra, các sử dụng và kết quả đầu ra nào được triển khai trong từng trường hợp.

Phụ lục bao gồm mô tả chi tiết các trường hợp ví dụ được cung cấp và các tài nguyên có liên quan.

Ngoài ra, các tài nguyên có liên quan sau đây là sẵn sàng:

- **C1 Công cụ 1**. [Bảng câu hỏi đầu vào về năng lực số về các khóa học sáng số 3i](#) của Vùng Emilia-Romagna

- **C1B** dcds [Nội dung của công cụ tự đánh giá](#)
- **C3** ikanos [Tiêu chuẩn Kiểm tra tự đánh giá \(SAT\) của Ikanos](#)
- **C5** compass [Kiểm tra tự đánh giá](#)
- **C7** smartivemap [Kiểm tra tự đánh giá SmartiveMap miễn phí](#)
- **C7** smartivemap [kiểm tra tự đánh giá SmartiveMap Tập đoàn](#)
- **C8A** bait [Kiểm tra tự đánh giá](#)
- **C8A** pathways4employ [Kiểm tra tự đánh giá](#)
- **C9** adecco Kiểm tra độ chín kỹ thuật số của công ty
- **C9** adecco [Nền tảng PHYD](#), nó nhằm hỗ trợ mọi người để đánh giá, duy trì, và nâng cao khả năng tìm việc làm của họ, theo quan điểm học tập suốt đời.

Các tham chiếu về phát triển các công cụ đo lường⁶:

- Bing, M. N., Kluemper, D., Davison, H. K., Taylor, S., & Novicevic, M. (2011). Overclaiming as a measure of faking. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 116(1), 148-162.
- Cizek, G. J. (2012). The forms and functions of evaluations in the standard setting process. *Setting performance standards: Foundations, methods, and innovations*, 165-178.
- Cizek, G. J. (Ed.). (2001). *Setting performance standards: Concepts, methods, and perspectives* (Vol. 510). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Cizek, Gregory J., and Michael B. Bunch. *Standard setting: A guide to establishing and evaluating performance standards on tests*. SAGE Publications Ltd, 2007.
- Cronbach, L. J. (1988). Five perspectives on validity argument. *Test validity*, 3-17.
- DeMars, C. (2010). *Item response theory*. Oxford University Press.
- Gibbons, R. D., & Hedeker, D. R. (1992). Full-information item bi-factor analysis. *Psychometrika*, 57(3), 423-436.

6 Extracted from Pokropek, A (2020) Methodological guide on constructing and validating reflection, self-assessment and measurement instruments (JRC internal document)

- Gibbons, R. D., Bock, R. D., Hedeker, D., Weiss, D. J., Segawa, E., Bhaumik, D. K., ... & Stover, A. (2007). Full-information item bifactor analysis of graded response data. *Applied Psychological Measurement*, 31(1), 4-19.
- Hambleton, R. K., & Pitoniak, M. (2006). Setting performance standards. In R. L. Brennan (Ed.), *Educational measurement* (4th ed., pp. 433-470). Westport, CT: Praeger.
- Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). *Fundamentals of item response theory*. Sage.
- Holden, R. R., & Passey, J. (2010). Socially desirable responding in personality assessment: Not necessarily faking and not necessarily substance. *Personality and Individual Differences*, 49(5), 446-450.
- Jodoin, M. G., & Gierl, M. J. (2001). Evaluating type I error and power rates using an effect size measure with the logistic regression procedure for DIF detection. *Applied measurement in education*, 14(4), 329-349.
- Koretz, D. M. (2008). *Measuring up*. Harvard University Press.
- Kruger, Justin; Dunning, David (1999). Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments. *Journal of Personality and Social Psychology*. 77 (6): 1121–1134.
- Lindquist, E. F. (1951). Preliminary considerations in objective test construction. *Educational measurement*, 119-158.
- Messick, S. (1998). Test validity: A matter of consequence. *Social Indicators Research*, 45(1-3), 35-44.
- Mitzel, H. C., Lewis, D. M., Patz, R. J., & Green, D. R. (2013). The bookmark procedure: Psychological perspectives. In *Setting performance standards* (pp. 263-296). Routledge.
- Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2002). How to use a Monte Carlo study to decide on sample size and determine power. *Structural equation modeling*, 9(4), 599-620.
- Oliver JP. and Veronica Benet-Martinez. "Measurement: Reliability, construct validation, and scale construction." *Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology*, edited by H.T. Reis and C.M. Judd. New York: Cambridge University Press, 2000, pp. 339-369.

- Paulhus, D. L. 1991. "Measurement and control of response bias." In J. P. Robinson, P. R. Shaver, and L. S. Wrightsman (Eds.), *Measures of personality and social psychological attitudes* (pp. 17-59). San Diego, CA: Academic Press.
- Paulhus, D. L., Harms, P. D., Bruce, M. N., & Lysy, D. C. (2003). The over-claiming technique: Measuring self-enhancement independent of ability. *Journal of personality and social psychology*, 84(4), 890.
- Phillips, D. L., & Clancy, K. J. (1972). Some effects of "social desirability" in survey studies. *American Journal of Sociology*, 77(5), 921-940.
- Reise, S. P. (2012). The rediscovery of bifactor measurement models. *Multivariate behavioral research*, 47(5), 667-696.
- Reise, S. P., Moore, T. M., & Haviland, M. G. (2010). Bifactor models and rotations: Exploring the extent to which multidimensional data yield univocal scale scores. *Journal of personality assessment*, 92(6), 544-559.
- Rost, J. 1991. "A logistic mixture distribution model for polychotomous item responses." *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology* 44:75-92.
- Snow, Eric & Katz, Irvin. (2009). Using cognitive interviews to validate an interpretive argument for the ETS iSkills™ assessment. *Communications in Information Literacy*. 3. 10.15760/comminfolit.2010.3.2.75.
- Van der Linden, W. J. (1998). Optimal assembly of psychological and educational tests. *Applied Psychological Measurement*, 22(3), 195-211.
- Wang, N. (2003). Use of the Rasch IRT model in standard setting: An item - mapping method. *Journal of Educational Measurement*, 40(3), 231-253.
- Wilson, M. (2004). *Constructing measures: An item response modeling approach*. Routledge.
- Wright, B. & Stone, M. (1979). *Best test design*. MESA Press: Chicago, IL

S3 Đào tạo: lập danh mục, thiết kế, phát triển và cung cấp đào tạo năng lực số

Cái gì được tạo ra

Xác định và/hoặc thiết kế nội dung đào tạo về các năng lực số có thể tuân theo các quy trình khác nhau, bổ sung cho nhau:

Việc ánh xạ và lập danh sách các khóa học năng lực số theo DigComp là một quy trình quan trọng:

- để tận dụng tối đa các tài nguyên đào tạo hiện có
- để xúc tác cho việc chia sẻ các tài nguyên hiện có giữa các tổ chức, khu vực, quốc gia, .v.v.
- để tạo thuận lợi cho xác định các khoảng trống đào tạo hiện có nhằm tạo thuận lợi cho chuẩn bị các kế hoạch phát triển đào tạo, và
- xúc tác cho việc lan tỏa lớn hơn chương trình đào tạo tuân thủ DigComp hiện có.
- Có thể thực hiện phân tích thủ công (tốn nhiều công sức) hoặc phân tích được tự động hóa các chương trình đào tạo trên trực tuyến có thể được triển khai.
- Các cách tiếp cận lên danh sách càng tương tự bao nhiêu giữa các bên liên quan, việc chia sẻ các tài nguyên đào tạo sẽ càng dễ dàng bấy nhiêu.

Việc so sánh các chương trình đào tạo hiện có theo các năng lực của DigComp sẽ được phát triển có thể nêu bật các khoảng trống năng lực và mức độ phải được lấp đi.

- **Thiết kế đào tạo** liên quan tới đặc tả các kết quả đầu ra học tập và nội dung đào tạo dựa vào các nhu cầu của người sử dụng và được các thành phần của DigComp dẫn dắt.
- **Phát triển đào tạo** dựa trên các phân tích chuyên sâu về nhu cầu của người sử dụng nhằm xác định các ưu tiên và nội dung đào tạo theo hồ sơ người sử dụng, hồ sơ kỹ thuật số chuyên nghiệp hoặc các mục tiêu phát triển được xác định theo năng lực DigComp (và có thể cả các năng lực khác).

Vài khía cạnh thiết kế và phát triển khóa học có liên quan:

Giá trị của DigComp là đưa ra cấu trúc và đường hướng cùng lúc duy trì tính mở và linh hoạt cho các sáng kiến phát triển năng lực số. Tính mở và linh hoạt cung cấp cơ hội để giải quyết các nhu cầu của các nhóm đích cụ thể và bối cảnh của họ, thay vì áp đặt các giải pháp được xác định trước.

Chế độ cung cấp:

- Việc đào tạo có thể được cung cấp hoặc hoàn toàn trên trực tuyến, mặt đối mặt trong lớp học hoặc ở dạng kết hợp, ví dụ, như sự kết hợp của cả 2 hình thức trên.
- Nếu đào tạo hoàn toàn trên trực tuyến sẽ được cung cấp, khuyến nghị rằng các khóa học cũng bao gồm một khóa giới thiệu cơ bản cho những ai hoàn toàn không có kinh nghiệm, để có khả năng đi theo khóa học đó.
- Cần phải cho rằng việc dạy học trực tiếp và tương tác với bạn bè phù hợp hơn cho những người học có trình độ học vấn thấp và kỹ năng số thấp, đặc biệt là ở giai đoạn đầu của quá trình học tập.

Các yếu tố thiết kế khóa học:

- Xác định cấu trúc các học phần đào tạo. Điều này có thể được làm phù hợp với 21 năng lực và 5 lĩnh vực năng lực của DigComp, hoặc được tùy chỉnh theo các mục tiêu và bối cảnh của khóa học.
- Xác định các mục tiêu, thành phần và thời lượng của từng học phần đào tạo.
- Chỉ định các kết quả học tập cho từng mức thành thạo năng lực.
- Thiết kế lộ trình học tập mong muốn hướng tới một mục tiêu tổng thể như một loạt các học phần phải được tuân theo.
- Áp dụng phương pháp học tập vi mô để tạo thuận lợi cho đào tạo các nhân viên bận bịu có thể hình dung (xem như một ví dụ sáng kiến 5 ngày Sáng Số (5DODL) của Đại học Anglia Ruskin, [hướng dẫn DigComp trong Hành động T1](#) tr. 120).

Thiết kế đánh giá:

- Định nghĩa các tiêu chí và bài kiểm tra “đạt” cho từng học phần.

- Thiết kế các tiêu chí để công nhận các huy hiệu cho các học phần, và cách các huy hiệu của học phần tạo thành một chứng chỉ cho một khóa học cụ thể.
- Thiết kế nếu và làm thế nào kết quả đánh giá đào tạo sẽ được đưa vào trong Hồ sơ điện tử (ePortfolio) của cá nhân như một thành phần lưu giữ của Môi trường Học tập Cá nhân - PLE (Personal Learning Environment), để hỗ trợ cho phát triển năng lực số liên tục theo quan điểm học tập suốt đời.

Thẩm định nội dung:

- Một tiêu chí quan trọng trong lựa chọn và sản xuất nội dung đào tạo là tối thiểu hóa rủi ro lỗi thời nhanh của nó, điều có thể được giải quyết bằng việc tránh tập trung vào các công cụ phần mềm cụ thể mà tập trung vào các năng lực sẽ được phát triển, vào các dịch vụ và quyền truy cập tới chúng. Tính trung lập về công nghệ của DigComp và cách xử lý chung của nhiều chủ đề đã chứng minh đặc biệt hữu ích để vượt qua yêu cầu này.

Tính mở:

- Câu hỏi về tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) so với tài nguyên giáo dục thương mại cần phải được cân nhắc (nếu và như thế nào).

Tách biệt thiết kế với cung cấp đào tạo: khi thiết kế và phát triển chương trình đào tạo được thực hiện bởi một thực thể khác với thực thể cung cấp đào tạo, các nhiệm vụ có thể được tách ra như sau:

1. Phát triển tài liệu phương pháp luận và hướng dẫn đào tạo cho các nhà giáo dục như giáo trình, kết quả học tập và hướng dẫn thí sinh tham gia kỳ thi
2. Phát triển đào tạo, cung cấp và đánh giá đào tạo.

Mục đích

Các khóa đào tạo có thể được phát triển với vài mục đích và hướng đến các khán thính phòng khác nhau. Vài trong số đó được phác thảo ở đây:

- Phát triển/cung cấp **chương trình đào tạo đầy đủ** cho tất cả các lĩnh vực và năng lực của DigComp ở tất cả các mức (dù điều này không có khả năng trong thế giới việc làm, nơi thường thì vài ưu tiên nội dung và người sử dụng đích sẽ

được chỉ định, dựa trên mức độ thành thạo của người dùng thực tế). Xem Các trường hợp của ECCC (4) và DCDS (1) của báo cáo DigComp ở nơi làm việc.

- Phát triển **chương trình đào tạo cụ thể được tùy chỉnh cho một lĩnh vực chuyên môn và công việc** (có thể được xác định bằng cách sử dụng các PDP) sẽ được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng hoặc các tổ chức đào tạo, tư vấn việc làm hoặc sự nghiệp để nâng cao khả năng có việc làm của các ứng viên muốn ứng tuyển vào một vị trí công việc cụ thể.
- Phát triển chương trình đào tạo nhằm vào các nhu cầu của **các nhóm người cụ thể** (các khóa học giới thiệu và mức thấp hơn cho những người không có năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật số, các khóa học nhằm vào những người cao tuổi, nâng cao khả năng có việc làm của thanh niên, .v.v.).

Các ví dụ

[Hướng dẫn DigComp trong Hành động](#) và [báo cáo DigComp ở nơi làm việc](#) mô tả một tập hợp các trường hợp, vài trong số đó chào các tài nguyên trên trực tuyến, đặc biệt:

[Hướng dẫn DigComp trong Hành động](#) có 36 ví dụ liên quan tới các hoạt động đào tạo (trang 33 và các trang 39-40) theo đó một lựa chọn được cung cấp ở đây:

- **C16 elene4work** đã biên tập 200 MOOC và các TNGDM cho sinh viên và các nhân viên trẻ tuổi và một hướng dẫn về cách sử dụng chúng
- **C20 codemob** Chương trình giảng dạy để đào tạo những người tạo thuận lợi điện tử (e-facilitators) làm việc với thanh niên; Chương trình giảng dạy cho họ để đào tạo những người trẻ tuổi gặp rủi ro hội nhập xã hội hoặc kinh tế; Các tư liệu khóa học để họ làm việc với thanh niên
- **C21 bridge the digital gap** (lấp đi khoảng cách số) (GINOP-6.1.2) gói đào tạo cho 2 mức cơ bản của DigComp với các tư liệu học tập dành cho những người trong độ tuổi lao động có tay nghề thấp
- **C27 inap** (Viện hành chính quốc gia - Instituto Nacional de Administración Pública) Mô hình đào tạo cho công chức hành chính công ở Tây Ban Nha

- **C29 diga**: Đổi mới Số cho Học viện Phát triển: Đào tạo dành cho Giảng viên và Nhà giáo dục Doanh nghiệp và Hướng dẫn Chương trình Học tập về cách sử dụng tài liệu và tài nguyên cùng với thông tin bổ sung dành cho người hướng dẫn chương trình. Có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Litva, tiếng Slovenia, tiếng Bungari và tiếng Tây Ban Nha.

Báo cáo DigComp ở nơi làm việc:

- **C1 pane e internet** đã thiết kế và phát triển **các khóa học sáng số cơ bản** và các khóa học tin học 3i (tin học, tiếng Anh, công nghiệp - informatica, inglese, industria) cho **người thất nghiệp** được tổ chức trong các dịch vụ việc làm công
- **C1 dcds** đã thiết kế và phát triển một hệ thống học tập kết hợp để phát triển **tất cả 21 năng lực của DigComp ở mức 1-2**, nhằm vào **người trưởng thành từ 25 tuổi trở lên**
- **C2 prodigeo** đã thiết kế và phát triển các khóa học Năng lực Số cho **các nhân viên dịch vụ việc làm** (công và tư)
- **C3 ikanos** Hướng dẫn Định hướng Đào tạo, Hướng dẫn Lên danh sách chương trình đào tạo hiện có, và **Môi trường Học tập Cá nhân**
- **C4 eccc** là ví dụ một tổ chức xác định **các yêu cầu về phương pháp luận và đào tạo**, nhưng không phát triển cũng không cung cấp đào tạo
- **C5 compass** Khóa đào tạo cho **thanh niên thất nghiệp có kỹ năng thấp**
- **C6 mu.sa** đã phát triển lộ trình đào tạo các học phần và các công cụ có liên quan (bao gồm một MOOC) để phát triển các năng lực số của PDP cụ thể cho những **người chuyên nghiệp về viện bảo tàng**
- **C8B bait** đã thiết kế và phát triển chương trình đào tạo cho các **công chức** hiện hành và tương lai

Các hành động chính (để thiết kế đào tạo)

Bước 1: Xác định việc đào tạo

- Xác định mục đích đào tạo, nhóm hưởng lợi đích của nó và các nhu cầu của họ (cả các năng lực số và các kỹ năng mềm có liên quan).
- Nhiệm vụ xác định này cần có sự tham gia của các chuyên gia năng lực kỹ thuật số, các chuyên gia giáo dục, người sử dụng lao động, các nhà quản lý và quản lý nguồn nhân lực, các chuyên gia việc làm và nhân viên tương ứng với Hồ sơ kỹ thuật số chuyên nghiệp.
- Cũng tham chiếu tới *S1. Phần Xác định các nhu cầu năng lực* của hướng dẫn này và sự phát triển PDP.
- Các phương pháp phân tích được sử dụng có thể bao gồm các nhóm trọng tâm và các cuộc phỏng vấn. Trong tất cả các trường hợp, DigComp nên được giải thích kỹ lưỡng cho tất cả các bên liên quan và được sử dụng để xác định các nhu cầu của người sử dụng.
- Cần phải suy nghĩ xem mức độ thành thạo năng lực kỹ thuật số nào có thể được mong đợi/nhắm tới một cách thực tế trong điều kiện chung, dựa trên đặc điểm của người sử dụng đích (ví dụ: trình độ học vấn, độ tuổi, điều kiện và quan điểm việc làm, v.v.) và phạm vi rộng hơn bối cảnh và mục tiêu của sáng kiến (ví dụ: đào tạo lại những người bị mất việc và muốn tái gia nhập thị trường lao động; khắc phục tình trạng loại trừ hoàn toàn về kỹ thuật số, v.v.).
- Kết quả của bước này sẽ là danh sách **các lĩnh vực năng lực số của DigComp, các năng lực cá nhân và các mức thông thạo** cần được giảng dạy.

(Tùy chọn: trong trường hợp các nhu cầu của người dùng đã được xác định mà không sử dụng DigComp) **Bước 1b: Ánh xạ các năng lực đích của người sử dụng với DigComp**

- Sau đó, danh sách các năng lực (và mức thành thạo) kỹ thuật số được nhắm mục tiêu sẽ được so sánh và/hoặc ánh xạ vào các mô tả và ví dụ của khung DigComp. Một cách tốt để thực hiện việc này là phân cụm các kết quả từ phân tích nhu cầu với các năng lực DigComp hoặc ánh xạ chúng tới một lĩnh vực năng

lực có thể là đủ. Sau đó, tiến hành kiểm tra xem hai trình mô tả có khớp với nhau đến mức nào không. Khi điều này được thực hiện theo lĩnh vực hoặc năng lực, các mức cũng có thể được ánh xạ.

- Việc so sánh có thể tiết lộ rằng một số năng lực (và mức thành thạo) trong DigComp đã bị bỏ qua trong phân tích bước 1 và do đó cần được thêm vào danh sách các năng lực kỹ thuật số mục tiêu, nhằm hướng tới phát triển năng lực kỹ thuật số đầy đủ hơn. Việc so sánh cũng có thể cho thấy rằng một số năng lực hoặc thành phần mong muốn/đạt được mục tiêu không được đưa vào DigComp, và do đó cần được giải quyết thông qua các bài kiểm tra bổ sung cho các năng lực này.
- Phần bài tập này có thể hơi phức tạp để thực hiện. Trong một số trường hợp, ý nghĩa chính xác của các mô tả và ví dụ của DigComp không đơn giản, trong các trường hợp khác, mức độ trừu tượng và chi tiết của các mô tả được so sánh có thể sẽ khác nhau. Đây là bước nơi mà quá trình diễn giải/đặc tả nội dung của DigComp là cần thiết.

Bước 2: Xác định các mục tiêu, các trình mô tả và các kết quả học tập

- DigComp là khung gợi ý cách thức nhìn nhận và phát triển năng lực số của công dân, không cung cấp giải pháp được tiêu chuẩn hóa, chi tiết hóa và bắt buộc đối với nó.
- Để áp dụng DigComp cho các mục đích hoặc bối cảnh khác nhau, bạn phải “dịch” các mô tả và ví dụ của khung cho phù hợp với nhu cầu của các nhóm đích cụ thể.
- Tiếp theo, các lựa chọn phải được thực hiện đối với các ứng dụng, dịch vụ và thiết bị kỹ thuật số, các mẫu kiến thức, các ví dụ về thái độ .v.v. mà có thể minh họa tốt nhất các năng lực và các mức thông thạo của DigComp được lựa chọn để triển khai với những người sử dụng đầu cuối.

Bước 3: Các khóa đào tạo thiết kế và phát triển

- Trước khi phát triển đào tạo, hãy thực hiện **phân tích để xác định liệu các khóa học hiện hành** có thể giải quyết được các nhu cầu đào tạo và các khoảng trống có giải quyết được hay không
- **Chế độ cung cấp:** hãy quyết định chế độ cung cấp đào tạo nào sẽ được sử dụng cho phù hợp với bối cảnh của dự án và những người sử dụng đích.
- Hãy quyết định liệu **các MOOC** có là lựa chọn tốt để cung cấp đào tạo hay không.
- **Nguồn mở:** hãy quyết định liệu tư liệu đào tạo được phát triển sẽ được làm thành truy cập được hay không và như thế nào.
- **Thiết kế khóa học** (xem các cân nhắc trong Phần Điều gì sẽ được tạo ra ở trên).
- Đối với các khóa học sẽ được phát triển, hãy xác định và phát triển **nội dung và các hoạt động đào tạo** nhất quán với các nhu cầu học tập và các mức đích.
- Cân nhắc **ai sẽ cung cấp đào tạo:** những người đào tạo có lẽ cũng cần được huấn luyện, vì việc giảng dạy “các năng lực số” là hoàn toàn khác với đào tạo để sử dụng các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật số.

Bước 4: Thẩm định và đánh giá

- Quyết định cách **đánh giá** sẽ được thực hiện và **các chứng chỉ được cung cấp** (xem *Phần S2 Đánh giá Năng lực*).
- Xem xét liệu một **công cụ tự đánh giá** có là cần thiết để xác định kiến thức trước đó của người học hay không để **tùy chỉnh lộ trình học tập cá nhân của họ** dựa trên các mục tiêu năng lực sẽ phải có, rồi cuộc được PDP xác định.

Các gợi ý

Cho Bước 2:

- Lấy ví dụ một **năng lực của DigComp 4.1 Bảo vệ các thiết bị**, ví dụ nêu: “Có khả năng cài đặt một phần mềm chống virus” có thể chứng minh bằng nhiều cách khác nhau. Nó có thể là đơn giản khi gợi ý về một phần mềm cụ thể và một hướng dẫn từng bước một để cài đặt phiên bản miễn phí của nó. Như một lựa chọn, nó có thể bao gồm việc học cách mua trên trực tuyến một giấy phép cho

một phiên bản chuyên nghiệp của phần mềm đó, và có thể biết về tính sẵn sàng của vài sản phẩm phần mềm chống virus trên thị trường, và biết các tiêu chí nào phải tuân theo để so sánh chúng và tiến hành lựa chọn.

DigComp chú ý tới bảo vệ thiết bị và khuyến nghị rằng người sử dụng nên có khả năng cài đặt phần mềm chống virus: tất cả các khía cạnh khác chỉ được nêu phải được giải quyết và quyết định trong quá trình triển khai.

Cho Bước 3:

- Các lựa chọn được chi tiết hóa để thực hiện đối với các hoạt động học tập, thời lượng của chúng, và các tư liệu để sử dụng, xét theo từng năng lực và mức thông thạo đích cần đạt được. Vì không có hệ thống nào được thiết lập để đảm bảo trước rằng những lựa chọn nhất định sẽ tạo ra kết quả học tập mong đợi nên cần phải đưa ra những lựa chọn thiết kế chi tiết. Việc chia sẻ với một nhóm lớn hơn các chuyên gia và giảng viên có thể là lựa chọn tốt để cải thiện tính hiệu quả của thiết kế và đạt được sự đồng thuận rộng lớn hơn giữa những người sẽ phải triển khai chúng. Các cơ chế phản hồi và tùy chỉnh cũng phải được hình dung để kết hợp những điều học được từ thực tế.
- Liên hệ với các bên liên quan có hiểu biết về thiết kế đào tạo, nội dung khóa học (có thể có kinh nghiệm giảng dạy) và nhu cầu của nhóm đích để phát triển nội dung khóa học có ý nghĩa. Các bên liên quan này có thể là các tổ chức VET, tổ chức các dịch vụ tìm việc làm, các nhà tuyển dụng hoặc các hiệp hội, liên đoàn của các nhà tuyển dụng.

Các tài nguyên

Hướng dẫn DigComp trong Hành động:

- Cung cấp một tập hợp các chỉ số *Tùy chỉnh và đặc tả* (các trang 31-33) với một danh sách các ví dụ.
- Cung cấp một tập hợp các chỉ số về *Huấn luyện Huấn luyện viên và học tập của người sử dụng* đầu cuối (các trang 37-40) với một danh sách các ví dụ.
- *Phụ lục* bao gồm một mô tả chi tiết các trường hợp được cung cấp trong *Phần Các ví dụ*.

Liên quan tới các trường hợp ở trên, các tài nguyên sau đây cũng có sẵn:

- **C24** Công cụ Tự Chuẩn đoán Năng lực Số của Chính quyền Khu vực Andalusia, Tây Ban Nha, Hướng dẫn lập danh sách các khóa đào tạo dựa vào DigComp với mục đích kết hợp chúng vào một hệ thống thông tin. (liên hệ thư điện tử)
- **T17** [tucerticyl](#), [MOOC về DigComp](#), cung cấp một giới thiệu về DigComp và cung cấp đào tạo ở mức cơ bản - trung bình.

[Báo cáo DigComp ở nơi làm việc](#) có vài tài nguyên:

- Bảng **T4**, phần *Hỗ trợ cho việc học tập của người trưởng thành* liệt kê các trường hợp đã thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo đã cung cấp và/hoặc đã triển khai phát triển lực lượng lao động.
- *Phần 2.3 DigComp đang giúp cho các bên liên quan như thế nào*, phần con *Sử dụng DigComp để thiết kế các chương trình đào tạo* (các trang 26-27) chi tiết hóa từng trường hợp đã sử dụng DigComp như thế nào.
- *Phụ lục* bao gồm một mô tả chi tiết các trường hợp được cung cấp trong *Phần Các ví dụ*, và các tài nguyên có liên quan.

Ngoài ra, các tài nguyên sau đây là sẵn có:

- **C1** [pane e internet](#) các [tài nguyên học tập](#) (tiếng Ý)
- **C1** [dcds](#) Phương pháp luận Phát triển Năng lực Số
- **C2** [Danh sách trên YouTube của Anpal](#) có tất cả các video của Prodigeo
- **C2** [prodigeo TOOL 3](#). Các video khóa học về năng lực số trên YouTube (tiếng Ý) cho một tập hợp các năng lực của DigComp
- **C3** [ikanos](#) **Hướng dẫn các nhà cung cấp đào tạo lập danh sách chương trình của họ** (sẵn sàng vào cuối năm 2020) tuân thủ các chủng loại của DigComp, để có được một nhãn DigComp và để tạo thuận lợi cho việc khớp nối các kết quả kiểm tra tự đánh giá nhằm giúp cho các khách hàng chọn/thiết kế các lộ trình học tập hiệu quả hướng tới các hồ sơ việc làm được chọn

- **C3** [Ikanos](#) đã phát triển một **Hồ sơ điện tử** như là thành phần lưu trữ của Môi trường Học tập Cá nhân Ikanos - iPLE (Ikanos Personal Learning Environment). Một Hồ sơ điện tử sẽ có trên trực tuyến như một ví dụ để tuân theo
- **C4** [eccc](#) [Giáo trình bằng tiếng Balan](#) và [bằng tiếng Anh](#)
- **C4** [eccc](#) [Kết quả học tập](#) bằng tiếng Balan
- **C4** [eccc](#) [Báo cáo DigComp 1.0](#) bằng tiếng Balan
- **C4** [eccc](#) Sổ tay DigComp để Huấn luyện Huấn luyện viên và người học (tiếng Balan; một phần bằng tiếng Anh và tiếng Ukrain)
- **C4** [eccc](#) [Sổ tay DigComp cho giảng viên và người học](#) sẵn sàng với 2 phiên bản: tập 1 với 3 lĩnh vực của DigComp và tập 2 với 2 lĩnh vực còn lại; hoặc một cuốn sách với tất cả 5 lĩnh vực. [Mục lục](#) bằng tiếng Anh là có sẵn
- **C5** [compass](#) [Khóa đào tạo](#)
- **C6** [mu.sa](#) [MOOC về các kỹ năng số cơ bản cho người chuyên nghiệp của các viện bảo tàng](#)

THỪA NHẬN

Tác giả muốn cảm ơn Alessandro Brolpito (European Training Foundation), Stefano Kluzer (Consultant), Roberto Lejarzegi (Ibermática, Spain), José Antonio González Martínez and Graciela Parrilla Ramírez (TuCertiCyl, Regional Government of Castilla y León, Spain) and Gabriel Ángel de la Cuesta Padilla (Regional Government of Andalucía, Spain) vì việc rà soát lại các phiên bản sớm của Hướng dẫn này, cung cấp các khuyến nghị thực tế và đầy cảm hứng để cải thiện nó.

Tác giả cũng muốn ghi nhận sự hỗ trợ quý báu về mặt chuyên môn của các đồng nghiệp JRC thuộc Ủy ban Châu Âu là Yves Punie và Marcelino Cabrera.

LIÊN HỆ VỚI EU

Trực tiếp

Khắp Liên minh châu Âu có hàng trăm trung tâm hướng dẫn thông tin về châu Âu. Bạn có thể thấy địa chỉ của trung tâm gần bạn nhất tại: https://europa.eu/european-union/index_en

Qua điện thoại hoặc thư điện tử

Chỉ dẫn về Liên minh châu Âu (Europe Direct) là một dịch vụ trả lời các câu hỏi của bạn về Liên minh châu Âu. Bạn có thể liên hệ dịch vụ này:

- bằng điện thoại miễn phí: 00 800 6 7 8 9 10 11 (một vài nhà vận hành nào đó có thể tính tiền các cuộc gọi đó),
- theo số tiêu chuẩn sau: +32 22999696, hoặc
- bằng thư điện tử qua: https://europa.eu/european-union/index_en

TÌM THÔNG TIN VỀ EU

Trên trực tuyến

Thông tin về Liên minh châu Âu trong tất cả các ngôn ngữ của Liên minh châu Âu là có sẵn trên website của châu Âu tại: https://europa.eu/european-union/index_en

Các ấn phẩm của Liên minh châu Âu

Bạn có thể tải về hoặc đặt hàng các ấn phẩm miễn phí và có phí của Liên minh châu Âu từ cửa hàng sách của EU tại: <https://publications.europa.eu/en/publications>. Nhiều bản sao các ấn phẩm miễn phí có thể có được bằng việc liên hệ với Europe Direct hoặc trung tâm thông tin địa phương bạn (https://europa.eu/european-union/index_en).

Dịch vụ khoa học và kiến thức của Ủy ban châu Âu

Trung tâm Nghiên cứu Chung - JRC (Joint Research Centre)

Sứ mệnh của JRC

Như một dịch vụ khoa học và kiến thức của Ủy ban châu Âu, sứ mệnh của JRC là hỗ trợ cho các chính sách của Liên minh châu Âu với bằng chứng độc lập thông qua toàn bộ vòng đời chính sách.

Hub Khoa học của Liên minh châu Âu: ec.europa.eu/jrc

X (Twitter): @EU_ScienceHub

Facebook: EU Science Hub - Joint Research Centre

LinkedIn: EU Science, Research and Innovation

YouTube: EU Science Hub

doi:10.2760/936769

ISBN 978-92-76-18581-9